

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E APOIO À GESTÃO DE PROGRAMAS

PROJETO:
**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: MONITORAMENTO

**Produto 2: ELABORAÇÃO DO MANUAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDDE
E DAS AÇÕES INTEGRADAS**

**MANUAL DE SINGULARIDADES DO PDDE
RELATÓRIO DESCRITIVO**

SUBPRODUTO 2.2

**João Pessoa – PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEAQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Wagner Junqueira de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa - *Instituto Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: manual de singularidades do PDDE relatório descritivo.** João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7728558>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: manual de singularidades do PDDE relatório descritivo / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.

70 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 2: elaboração do manual de monitoramento e avaliação do PDDE e das ações integradas. Meta 2.2: validação do manual pela CG.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

Resumo: O objetivo deste documento foi registrar e apresentar as singularidades identificadas durante atividades executadas pelo Eixo de monitoramento do projeto “O fortalecimento do programa dinheiro direto na escola, na região Nordeste, como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. Como metodologia, foram utilizadas as diretrizes para desenvolvimento de portais Web e de arquitetura da informação, gestão de banco de dados e análise de dados. Os resultados são apresentados na forma de artefatos digitais, desenvolvidos para a identidade visual, para as redes sociais e para o Portal Web do CECAMPE-NE. Ainda, como resultados, são descritas as fases dos processos de análises, consulta, scripts e o tutorial em “R” para o cálculo do IDEGES, o dicionário de dados e o modelo de entidade relacionamento que compõem os documentos das bases de dados utilizadas no projeto.

Palavras-chave: Ciência da Informação, Educação, Ciência de dados, Análise de dados, inteligência de negócio, IDEGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

Abstract: The objective of this document was to record and present the singularities identified during the activities performed by the monitoring axis of the project "Strengthening the money direct to school program in the Northeast region as a strategy for democratic management and for the quality of education". As methodology were used the guidelines for developing Web portals and information architecture, database management and data analysis. The results are presented in the form of digital artifacts developed for CECAMPE-NE's visual identity, social networks, and Web Portal. Also, as results are described the phases of analysis, consultation, Scripts and the tutorial in "R" for the calculation of IDEGES, the Data Dictionary and the Entity-Relationship Model that make up the documents of the databases used in the project.

Keywords: Information Science, Education, Data Science, Data Analysis, Business Intelligence, IDEGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE SIGLAS

BB – Banco do Brasil

CECAMPE-NE - Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – Região Nordeste

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

DTB - Divisão Territorial do Brasil

EEx - Entidade Executoras e

EM - Entidades Mantenedoras

ETL - Extract, Transform, Load

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDEGES - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

IRPC - Índice de Regularidade com Prestação de Contas

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

PDI - *Pentaho Data Integration*

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

POLS - *Pooled Ordinary Least Squares*

SAE – Sistema de Avaliações Educacionais

SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira

SQL - Structured Query Language

UEx – Unidade Executora

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 – Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto
- Figura 2 – Regionalização da Marca CECAMPE - Nordeste
- Figura 3 – Modelos de documentos internos para o Projeto CECAMPE Nordeste
- Figura 4 – Página inicial do website do CECAMPE Nordeste
- Figura 5 – Instagram do Projeto CECAMPE – Nordeste (@cecampenordeste)
- Figura 6 – Twitter do projeto CECAMPE – Nordeste (@cecampenordeste)
- Figura 7 – Facebook do CECAMPE – Nordeste
- Figura 8 – Canal no YouTube do CECAMPE – Nordeste com mais de 1.300 inscritos
- Figura 9 – Página inicial
- Figura 10 - Visão geral do tráfego no site
- Figura 11 - Visitantes novos versus recorrentes e sessões por dispositivo
- Figura 12 – Dados sobre visualizações, sessões e visitantes únicos por município
- Figura 13 – Dados sobre visualizações, sessões e visitantes únicos por município
- Figura 14 – Página “Curso” do site do CECAMPE Nordeste
- Figura 15 – Página “painéis de informações” do site do CECAMPE Nordeste
- Figura 16 – Atributos da tabela olinda_pdde_adexao_atualizacao
- Figura 17 – Atributos da tabela olinda_pdde_atendimento_pago
- Figura 18 – Atributos da tabela olinda_pdde_atendimento_pago_mdm
- Figura 19 – Atributos da tabela olinda_pdde_atendimento_previsto
- Figura 20 – Atributos da tabela olinda_pdde_escolas_pass_atend_nao_paga
- Figura 21 – Atributos da tabela olinda_pdde_escolas_pass_atend_paga
- Figura 22 – Atributos da tabela olinda_pdde_execucao_descentralizada
- Figura 23 – Atributos da tabela olinda_pdde_prestacao_conta_sigpc
- Figura 24 – Modelo entidade relacionamento do banco de dados CECAMPE-NE

LISTA DE QUADROS

- Quadro 1 – Script R
- Quadro 2 – Tutorial para cálculo do IDEGES em “R”
- Quadro 3 – dicionário e dados CECAMPE - NE

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	08
2.	IDENTIDADE VISUAL e REDES SOCIAIS.....	10
3.	PORTAL DO CECAMPE-NE.....	13
4.	Repositório – CECAMPE Nordeste.....	19
5.	ANÁLISES DAS BASES DE DADOS.....	20
5.1.	Identificação de campos das tabelas do Olinda.....	20
5.2.	Cálculo do IDEGES com base na nota técnica.....	29
6.	DICIONÁRIO DE DADOS.....	35
7.	CONSIDERAÇÕES.....	70

1. INTRODUÇÃO

O presente manual apresenta as singularidades identificadas durante as atividades executadas pelo Eixo monitoramento do projeto “O fortalecimento do programa dinheiro direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. O manual é descrito conforme as especificações determinadas no projeto e refere-se ao documento final de atividades do Eixo.

O termo singularidade é entendido, no contexto deste documento, como: elementos com dualidade de singular, únicos, ou distinto dos demais; que apresentam qualidade de distinção peculiar ou particular.

Durante os dois anos de desenvolvimento do projeto, alguns eventos foram classificados como singulares e elegíveis para gerar documentação e compor este manual. O primeiro foi a necessidade de elaborar a identidade visual para a documentação produzida pelo projeto e associar esta identidade às redes sociais e aos documentos internos produzidos. Em seguida foi o desenvolvimento do Portal CECAMPE-NE. O terceiro evento está relacionado às pesquisas nos bancos de dados, com o objetivo de identificar as causas das divergências no processo de cálculo do IDEGES - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada -. Para isso foram realizados vários registros de questionamentos que foram encaminhados ao FNDE, e elaborada uma série de análises utilizando a ferramenta R. A partir destas atividades foi produzido um histórico de questões, vários scripts em R e um tutorial para rodar estes scripts. Por fim, o último evento registrado neste documento, foi motivado pela necessidade de se documentar as bases de dados utilizadas no projeto, então foi elaborado um dicionário de dados.

Apesar deste produto ser nomeado como “Manual de Singularidades”, sua estrutura documental está organizada em forma de relatório técnico conclusivo. Esta opção foi realizada para manter o formato aplicado a maioria dos subprodutos desenvolvidos pelo Eixo de Monitoramento do CECAMPE-NE. Está organizado em seis capítulos, sendo o primeiro com a introdução, descrição da proposta e justificativa. O segundo descreve as fases do desenvolvimento dos artefatos de identidade visual do projeto. No terceiro é apresentado o portal Web do CECAMPE-NE e os indicadores de acesso. O quarto capítulo são registradas as consultas e scripts utilizados nas análises de dados. O quinto capítulo apresenta e dicionário de dados e o sexto as considerações do trabalho.

Como arcabouço metodológico foi necessário combinar diferentes metodologias, pois cada singularidade identificada precisou ser tratada de forma distinta. Os métodos aplicados são descritos no tópico específico de cada item apresentado.

Como estratégia de acompanhamento das atividades, a equipe do eixo de monitoramento se reuniu inicialmente de forma semanal, nas quintas-feiras, no período da tarde. Na fase 2, as reuniões passaram a ser de forma quinzenal, ainda às quintas feiras, mas no horário da noite e na fase final, as reuniões ocorreram de forma pontual para resolução de demandas específicas. Nos encontros eram definidas as atividades semanais de cada integrante e ocorria o acompanhamento por parte do gestor da equipe. Sendo as reuniões de acompanhamento fundamentais para alinhamento das atividades, comunicação da equipe e resolução de eventuais dúvidas ou problemas que surgiam à medida em que o projeto foi se desenvolvendo.

Para sistematizar o acompanhamento das atividades, foram elaborados quadros que representam o percentual de execução em cada subproduto, estes quadros estão foram

apresentados nos relatórios parciais de 2021.1, 2021.2, 2022.1 e 2022.2 e são sintetizados na figura 1.

Figura 1 – Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

FNDE
Fundo Nacional
do Desenvolvimento
da Educação

Para ilustrar os resultados parciais e finais deste trabalho, durante o texto, são apresentadas figuras que exemplificam e evidenciam a realização das atividades executadas, bem como, sempre que possível, são disponibilizados os endereços eletrônicos das fontes de consulta e dos produtos desenvolvidos.

2. IDENTIDADE VISUAL e REDES SOCIAIS

Considerando as peculiaridades do projeto, verificou-se a necessidade de desenvolvimento da identidade visual e das formas de comunicação do CECAMPE-NE (informações e resultados) com a sociedade, no contexto do Produto 2, foram desenvolvidas essas atividades considerando, a sua relevância e a sua necessidade para os demais eixos do Projeto. Neste sentido, a equipe desenvolveu:

- Regionalização da Logomarca do CECAMPE-NE.
- Criação das mídias sociais e canais de comunicação (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube).
- Elaboração do Template do Website do CECAMPE Nordeste.
- Elaboração dos documentos oficiais (papel timbrado) do Cecampe NE.
- Elaboração dos Template de apresentação em PPT do Cecampe Nordeste.
- Estruturação do website do CECAMPE Nordeste. Organização das abas, layout de página e simulação de conteúdos que serão apresentados.
- Publicação do portal oficial: <https://www.cecampe.ufpb.br/>.
- Atualizações do site sempre que há demanda das diferentes áreas do projeto.

Um template é um artefato digital utilizado para fazer com que o *site* tenha as características funcionais e informações visuais da sua organização, além de funções que precisam para ser executado na internet. Abaixo são apresentados os artefatos digitais desenvolvidos para atender as necessidades de identidade visual. A figura 2 apresenta a regionalização da marca para o CECAMPE Nordeste. A figura 3 Modelos de documentos internos para o Projeto CECAMPE Nordeste. A figura 4 a Página inicial do *website* do CECAMPE Nordeste. A figura 5 o perfil no Instagram do Projeto CECAMPE – Nordeste (@cecampenordeste). A figura 6 o perfil no Twitter do projeto CECAMPE – Nordeste (@cecampenordeste). A figura 7 a página do Facebook do CECAMPE – Nordeste, e a figura 8

Figura 2 – Regionalização da Marca CECAMPE - Nordeste

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Figura 3 – Modelos de documentos internos para o Projeto CECAMPE Nordeste

The image shows two internal document templates for the CECAMPE Northeast project. The left template is a report cover for a monitoring team member, and the right template is a document presentation page.

Left Template (Report Cover):

- Logo: cecampe/ NORDESTE
- Project Title: PROJETO: "O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"
- Organization: CECAMPE - REGIÃO NORDESTE
- Document Title: RELATÓRIO PARCIAL DE BOLSISTA - EQUIPE MONITORAMENTO ABRIL - 2021
- Author: ÍTALO JOSÉ BASTOS GUIMARÃES, DISCENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO, DOUTORANDO - EIXO MONITORAMENTO
- Location: JOÃO PESSOA - PB, ABRIL DE 2021
- Logos: UFPA, FND E

Right Template (Document Presentation):

NOME:	Ítalo José Bastos Guimarães
CIDADE/ESTADO:	João Pessoa - Paraíba
FUNÇÃO:	Discente de Pós-Graduação-Doutorando - Eixo Monitoramento
EIXO:	Monitoramento
PRODUTO:	Produto 2: Elaboração de documentação em formato digital.
SUBPRODUTOS:	Elaboração do manual de monitoramento e avaliação do PDDE 2.1 Manual singularidades do PDDE 2.2 Validação do Manual pela CGAME 2.3 Publicação e divulgação do Manual Elaboração de relatórios com análises dos dados do PDDE 1.1 Relatório técnico com análise do IDEGES e sua evolução. 1.2 Relatório de uso do Cartão PDDE 1.3 Relatório de prestação de contas do PDDE 1.4 Relatório de evolução dos problemas de execução do PDDE 1.5 Relatório de escolas que deixaram de receber os recursos do PDDE 1.6 Relatório de demandas enviadas do 0800 do FND E 1.7 Relatório de evolução da execução do PDDE 1.8 Relatório com dados das bases do FND E 1.9 Elaboração de um relatório online do IDEGES on-line

2. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

Este documento apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto "O Fortalecimento Do Programa Dinheiro Direto Na Escola Na Região Nordeste Como Estratégia Para A Gestão Democrática E Para A Qualidade Da Educação" - CECAMPE REGIÃO NORDESTE, como bolsista de Monitoramento IV, vinculada ao do Eixo Monitoramento, durante o mês de ABRIL de 2021.

3. DESCRIÇÃO

O presente bolsista desenvolve atividades do Eixo de Monitoramento, onde pretende-se identificar problemas na execução e apresentar propostas para melhoria aos problemas identificados. Identificar falhas na atualização cadastral, prestação de contas e outras informações disponíveis na base de

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Figura 4 – Página inicial do website do CECAMPE Nordeste

The image shows the homepage of the CECAMPE Northeast website. The header includes the FND E logo, the CECAMPE logo, a search bar, and social media icons for Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. The main navigation menu includes: Home, Sobre, Notícias, Cursos, Painel de informações, Notícias, Relatório, Vídeos, Contatos, and FND E. The main content area features a banner with the text "Cursos - PDDE e Ações integradas na Região Nordeste" and a call to action "Clique aqui e conheça os cursos disponíveis". Below the banner is a blue box with the text "SEJA BEM VINDO(A)".

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

FND E
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Figura 5 – Instagram do Projeto CECAMPE – Nordeste (@cecampenordeste)

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Figura 6 – Twitter do Projeto CECAMPE – Nordeste (@cecampenordeste)

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Figura 7 – Facebook do CECAMPE – Nordeste

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Figura 8 – Canal no YouTube do CECAMPE – Nordeste com mais de 1.300 inscritos

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

3. PORTAL DO CECAMPE-NE

O portal do CECAMPE Nordeste foi elaborado com o objetivo de apresentar para sociedade os principais resultados do projeto. O portal possui um *design* simples, intuitivo e de fácil compreensão pelos usuários. Em sua página inicial, é possível observar no cabeçalho a logomarca do FNDE com *hiperlink* de acesso ao *site* do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem como a logomarca do CECAMPE Nordeste. Ainda no cabeçalho, os usuários podem realizar a busca por termos de seu interesse no portal e visitar as mídias sociais por meio de ícones (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube).

O menu do portal foi planejado com a finalidade de destacar as principais ações do CECAMPE Nordeste, apresentando as seguintes informações:

- Início: destaque para as notícias principais e mais recentes, bem como direcionamento para a página sobre o projeto. Além disso, há possibilidade de os usuários realizarem o cadastro de e-mails para compor a base de dados do projeto.
- Sobre: descrição sucinta sobre o projeto, os benefícios, os produtos a serem entregues, bem como o alcance de suas ações. Ademais, foram apresentados os objetivos do CECAMPE Nordeste e a Equipe Responsável.
- Notícias: são elencadas notícias relacionadas ao projeto para que os usuários possam ter acesso às informações. Foram realizadas 25 (vinte e cinco) postagens com número relevantes de visualizações, como postagens com 1.354 visualizações, 2.094 visualizações e 4.644 visualizações.
- Cursos: destinado à apresentação das capacitações e cursos oferecidos pelo projeto, o curso - PDDE e Ações integradas na região Nordeste em duas modalidades (com tutoria e sem tutoria).
- Painéis de Informações: são apresentados 05 (cinco) painéis de informações interativos, a saber: painel de acompanhamento do IDEGES, painel sobre Análise de Repasses e Saldos, Uso do Cartão PDDE, painel de Acompanhamento dos Webinários e painéis sobre estratificação das dúvidas dos Webinários de formação de gestores/as de escolas públicas da região Nordeste.
- Editais: página destinada à apresentação dos editais publicados relacionados ao projeto.
- Repositório: são disponibilizados artigos, dissertações, teses e documentos relevantes relacionados ao PDDE e suas aplicações.
- Vídeos: principais vídeos que estão disponíveis no canal do Youtube para que os usuários possam ter acesso aos conteúdos mais relevantes.
- Contato: a página apresenta o formulário de contato e os principais meios de comunicação com os usuários.
- FNDE: link que direciona os usuários para o site do FNDE.

Na parte inferior do site, são disponibilizados os links de navegação rápida que permitem aos usuários facilidade de acesso as páginas do menu. Além disso, são disponibilizados links de acesso direto para as mídias sociais e e-mail de contato sobre o CECAMPE Nordeste (cecampenordeste@gmail.com). A Figura 9 apresenta a página inicial.

Figura 9 – Página inicial

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

O impacto do site pode ser mensurado por meio dos indicadores que apresentam dados sobre sessões no site, visitantes únicos e duração média da sessão. Uma sessão representa uma visita ao site, ou seja, um visitante único pode ter mais de uma visita ao site. O indicador que representa os visitantes únicos diz respeito ao número de pessoas que visitaram o site. Um visitante é considerado único quando se conecta a partir de um navegador ou dispositivo reconhecido pelo seu IP. A Figura 10 demonstra os principais resultados de impacto do site.

Figura 10 - Visão geral do tráfego no site

Fonte: Relatório emitido pelo provedor do site (2022)

A Figura 11 descreve os dados sobre visitantes novos versus recorrentes, assim como o número de acesso as sessões por dispositivo (móvel ou desktop). É possível perceber que 63% dos usuários acessam o site por meio de smartphones e 37% por computadores. Além disso, todos os usuários são considerados visitantes novos.

Figura 11 - Visitantes novos versus recorrentes e sessões por dispositivo

Fonte: Relatório emitido pelo provedor do site (2022)

A Figura 12 apresenta a relevância do site para os usuários que são público-alvo do CECAMPE Nordeste. Os estados da Região Nordeste aparecem nos relatórios de número de visualizações do site, nas sessões do site e nos visitantes únicos. As cidades de João Pessoa, Salvador, Fortaleza, Recife, Teresina, Natal, Campina Grande e São Luís surgem com os maiores resultados de acesso.

Desde o início do site, os usuários com maior número de acesso estão na Região Nordeste. Há registros de todos os estados e suas principais cidades. Destaca-se a relevância do portal para a disseminação da informação sobre o CECAMPE Nordeste e suas aplicações.

Figura 12 – Dados sobre visualizações, sessões e visitantes únicos por município

País	Região	Cidade	Visualizações	Sessões do site	Visitantes únicos
Brazil	PB	João Pessoa	6.071	2.591	1.196
Brazil	BA	Salvador	5.018	1.749	1.296
Brazil	CE	Fortaleza	4.007	1.762	1.303
Brazil	PE	Recife	3.097	1.351	1.042
Brazil	PI	Teresina	2.170	850	523
Brazil	RN	Natal	2.052	993	763
Brazil	PB	Campina Grande	1.368	590	390
Brazil	MA	São Luís	1.225	479	357
Brazil	Desconhecido	Desconhecido	1.034	379	293
Brazil	AL	Maceió	1.014	387	255
Brazil	AL	Arapiraca	1.005	425	240
Brazil	SE	Aracaju	1.002	430	294
Brazil	MA	Imperatriz	899	429	253
Brazil	CE	Juazeiro do Norte	846	386	255
Brazil	PB	Cajazeiras	736	249	168
Brazil	BA	Felra de Santana	586	187	136
Brazil	RN	Mossoro	549	243	169
Brazil	PA	Belém	548	178	144
Brazil	PE	Goliana	527	189	122
Brazil	PE	Caruaru	519	144	115
Brazil	PB	Sousa	509	195	129
Brazil	PI	Picos	505	232	136

Fonte: Relatório emitido pelo provedor do site (2022)

As páginas com maior acesso pelos usuários são: a) cursos – 19.204 número de visitantes; b) página inicial – 12.908 visitantes e c) painel de informações – 4.545 visitantes. A Figura 13 apresenta os dados sobre visualizações, sessões e visitantes únicos por município.

Figura 13 – Dados sobre visualizações, sessões e visitantes únicos por município

Fonte: Relatório emitido pelo provedor do site (2022)

É possível observar o número de acessos à página Sobre e Resultados da Pesquisa. Ademais, os dados apresentados, na Figura 13, demonstram a importância das páginas que possuem maior relevância informacional aos usuários.

Dados importantes sobre o site:

- O site é mais popular na segunda-feira, às 10:00;
- A página mais popular, para a qual os visitantes navegam, é a página /cursos;
- A última página, que as pessoas geralmente visitam antes de sair, é /paineldeinformacoes;
- O post: /post/curso-de-capacitação-a-distância-com-tutoria-pdde-e-ações-integradas-na-região-nordeste teve um grande aumento no tráfego; e
- A fonte de tráfego mais popular é Google. Porém, há muitos usuários com acesso direto ao site.

De acordo com os dados apresentados, três páginas do site são mais acessadas pelos usuários, a saber: cursos, página inicial e painéis de informações. A Figura 14 destaca as informações elencadas na página, com apresentação do curso com tutoria e sem tutoria.

Figura 14 – Página “Curso” do site do CECAMPE Nordeste

Fonte: www.cecampe.ufpb.br/cursos

O curso tem duração de dois meses e turmas com ou sem tutoria. A plataforma de estudos é o Moodle Classes da Universidade Federal da Paraíba. Na página há mais detalhes sobre o tutor(a), material didático, atividades e possibilidade de fazer o curso online e gratuito. São disponibilizados os links para acesso às informações para realização das inscrições. A Figura 15 destaca a página sobre painéis de informações com aplicações de interatividade com usuários.

Figura 15 – Página “painéis de informações” do site do CECAMPE Nordeste

Fonte: www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes

4. Repositório – CECAMPE Nordeste

O repositório do PDDE é uma importante ação de compartilhamento de informações e conteúdo para a comunidade em geral. Ele foi construído em conjunto com a equipe do produto 2 do eixo avaliação, que é responsável pela organização do acervo técnico-institucional do PDDE na região nordeste. Eles fizeram toda a pesquisa, seleção e organização do material.

Dentro do repositório são apresentados documentos do TCU, CGU e TCE sobre o PDDE, artigos, dissertações e teses relacionadas ao PDDE, bem como as notícias vinculadas na mídia. Os usuários possuem livre acesso durante a navegação, podendo acessar às páginas e os conteúdos de seu interesse a qualquer momento. Na pasta sobre notícias relacionadas ao PDDE, são destacadas 11 (onze) publicações da Folha de São Paulo e do Portal do FNDE para conhecimento dos leitores. A finalidade é oferecer informação de qualidade aos usuários para que possam conhecer melhor o FNDE, PDDE e suas correlações.

Sobre os documentos do TCU, CGU e TCE, são destacados arquivos do TCU cidades educação, Relatório do CGU, formas de controle e efeito na eficiência do PDDE, relatório de auditoria do TCE do Rio Grande do Norte e documento sobre auditoria para avaliação da aplicação dos recursos do PDDE.

Acerca dos artigos disponíveis no repositório, os leitores podem acessar 12 (doze) documentos em formato PDF. Dentre eles, destacam-se o “Percurso político e histórico do Programa Dinheiro Direto na Escola e a parceria público-privada na Gestão Escolar”, “Aplicação de recursos públicos federais e a transparência em escolas estaduais do Espírito Santo no âmbito do programa dinheiro direto na escola – PDDE” e “Avanços e desafios no processo de implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)”.

Estão disponíveis, ainda, no repositório do CECAMPE Nordeste, 27 (vinte e sete) dissertações de mestrado defendidas em diferentes programas de pós-graduação do Brasil. As dissertações, em sua maioria, analisam os efeitos e impactos do PDDE, bem como a autonomia escolar, descentralização dos recursos, gestão financeira e políticas educacionais.

Por fim, o repositório disponibiliza 10 (dez) Teses de Doutorado que descrevem as ações do Governo Federal, debatem sobre gênero e a inclusão digital, analisam custo por aluno das escolas municipais e apontam as desigualdades dos recursos financeiros. Além disso, teses que discutem sobre o papel do FNDE, aplicação dos recursos destinados pelo PDDE e os impactos das ações de descentralização de recursos nos indicadores nacionais são analisados.

Neste sentido, é possível perceber a qualidade das informações apresentadas no Repositório do CECAMPE Nordeste. Ressalta-se que os documentos apresentados são públicos e de livre acesso. Para elaboração do Repositório, as informações foram analisadas e validadas criteriosamente, prezando pela qualidade da informação.

Por fim, ressalta-se a importância do portal para a comunicação com todos os envolvidos de forma direta ou indireta no CECAMPE Nordeste. O alinhamento com a proposta inicial do produto deste documento “Manual de Singularidades”. Destaca-se, ainda, os impactos positivos

em termos de alcance de usuários, sessões ativas e visitantes únicos. O site se tornou um aliado na disseminação das informações e organização dos mecanismos de comunicação.

5. ANÁLISES DAS BASES DE DADOS

Esta foi a atividade que mais consumiu tempo, dedicação e recursos de todas as atividades do eixo de monitoramento, pois durante meses foi necessário a dedicação de recursos humanos, tecnológicos e metodológicos para elucidar uma série de dificuldades que foram sendo verificadas no desenvolvimento do projeto.

O ponto de partida para este trabalho partiu do pressuposto de que com as extrações nas bases com acesso para plataforma Olinda e com as orientações contidas na nota técnica sobre o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE – IDEGES, disponível na página do FNDE <https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/31-consultas?download=13238:especificacoes_tecnicas_ideges_2018>.

Desta forma seria possível calcular o IDEGES e chegar ao mesmo resultado disponibilizado pelo FNDE às equipes dos CECAMPEs. A resposta obtida, inicialmente, para essa ação foi negativa. Apesar dos dados ficarem próximos, sempre que se gerava o cálculo, era verificada divergências em um pequeno grupo de escolas. Neste mesmo momento, em acordo com a equipe do FNDE, iniciou-se o árduo trabalho de identificar as causas dessas divergências. A seguir são descritos alguns destes questionamentos encaminhados ao FNDE sobre problemas de identificação de campo das tabelas:

5.1. Identificação de campos das tabelas do Olinda

TABELA: olinda_pdde_adesao_atualizacao

Descrever a funcionalidade da tabela;

Explicitar o domínio dos valores que o atributo “tp_localizacao” pode conter e seu significado;

Detalhar o significado do atributo “dt_atualizacao”;

Detalhar o significado do atributo “st_atualizado”.

Figura 16 – Atributos da tabela olinda_pdde_adesao_atualizacao

Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?
id	integer			Yes	Yes
sq_id	character varying			No	No
co_municipio	character varying		200	No	No
co_municipio_tipo	integer			No	No
an_exercicio	integer			No	No
co_escola	integer			No	No
co_escola	character varying		200	No	No
to_localizacao	character varying		200	No	No
qt_alunos	integer			No	No
st_atuado	character varying		100	No	No
nu_cgc_entidade	character varying		50	No	No
co_destinacao	character varying		200	No	No
nu_cnpj_entidade	character varying		50	No	No
co_esfera	character varying		20	No	No
co_esfera	character varying		50	No	No
dt_atualizacao	date			No	No
nu_uss	integer			No	No
st_atualizacao	character varying		5	No	No
co_escola_censo_2020	integer			No	No
co_escola_censo_2019	integer			No	No
co_escola_censo_2018	integer			No	No
regiao	character varying		30	No	No

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

TABELA: olinda_pdde_atendimento_pago

Descrever a funcionalidade da tabela;

Detalhar o significado do atributo “dt_atualizacao”;

Por que dois atributos aparentemente equivalentes: “cnpj_entidade” e “nu_cgc_entidade”?

Explicitar o domínio dos valores que o atributo “co_destinacao” pode conter e seu significado;

Explicitar o domínio dos valores que o atributo “co_esfera_adm” pode conter e seu significado;

Qual a diferença das tabelas “olinda_pdde_atendimento_pago” e

“olinda_pdde_atendimento_pago_mdm” ?

Figura 17 – Atributos da tabela olinda_pdde_atendimento_pago

Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?
id	integer			Yes	Yes
an_exercicio	integer			No	No
co_entidade	integer			No	No
coj_entidade	character varying		50	No	No
nu_cgc_entidade	character varying		50	No	No
co_programa_fnde	character varying		5	No	No
co_destinacao	integer			No	No
co_municipio_fnde	integer			No	No
co_mesoregiao	integer			No	No
sq_uf	character varying		2	No	No
co_regiao	character varying		2	No	No
co_esfera_adm	integer			No	No
ta_entidade	character varying		5	No	No
ta_localizacao	character varying		5	No	No
dt_pagamento	date			No	No
dt_liquidacao_pagamento	date			No	No
qtd_dias_liquidacao_recurso	integer			No	No
qt_escolas	integer			No	No
qt_alunos	integer			No	No
vl_pago_capital	numeric		12	2	No
vl_pago_custeio	numeric		12	2	No
vl_pg_anos_anteriores	numeric		12	2	No
nu_parcela_pagamento	integer			No	No
regiao	character varying		30	No	No
sigla_programa_fnde	character varying		100	No	No

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

TABELA: olinda_pdde_atendimento_pago_mdm

Descrever a funcionalidade da tabela;

Por que dois atributos aparentemente equivalentes: “no_esfera_adm” e “no_esfera_adm0”?

Detalhar o significado do atributo “dt_mes_ano”;

Explicitar o domínio dos valores que o atributo “nu_cgc_entidade” pode conter e seu significado. Alguns assumem o valor -1;

Detalhar o significado do atributo “qtde_liberacao_recurso”;
 Sugere-se a criação de uma tabela para ser usada por todas as aplicações com os seguintes atributos: “co_programa_fnde”, “no_programa_fnde” e “sg_programa_fnde”.

Figura 18 – Atributos da tabela olinda_pdde_atendimento_pago_mdm

The screenshot shows a window titled 'olinda_pdde_atendimento_pago_mdm' with tabs for 'General', 'Columns', 'Advanced', 'Constraints', 'Parameters', 'Security', and 'SQL'. The 'Columns' tab is active, displaying a list of columns with their respective data types, lengths, and constraints.

Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?
id	integer	-	-	Yes	Yes
eg_of	character varying	5	-	No	No
eo_spcas_social	character varying	200	-	No	No
eo_engiao	character varying	50	-	No	No
eo_spcas_social_onq_proposente	character varying	200	-	No	No
eo_programa_fnde	character varying	100	-	No	No
eo_programa_fnde	character varying	100	-	No	No
eg_programa_fnde	character varying	100	-	No	No
eu_munvicio	character varying	100	-	No	No
eu_mesoregiao	character varying	100	-	No	No
eu_bonitacao	character varying	50	-	No	No
eo_sfers_adm	character varying	100	-	No	No
eo_sfers_adm0	character varying	100	-	No	No
eo_abreviacao	character varying	100	-	No	No
ca_serfi_antidade	character varying	100	-	No	No
ca_mes_ano	character varying	50	-	No	No
ca_qual_nacao	character varying	100	-	No	No
eu_opo_entidade	character varying	50	-	No	No
eu_ano	integer	-	-	No	No
v_total_pago	numero	12	2	No	No
v_loatal_pago	numero	12	2	No	No
v_loatela_pago	numero	12	2	No	No
qtde_liberacao_recurso	integer	-	-	No	No
v_log_ano_atual	numero	12	2	No	No
v_log_ano_aterioria	numero	12	2	No	No

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

TABELA: olinda_pdde_atendimento_previsto

Descrever a funcionalidade da tabela;

Por que dois atributos aparentemente equivalentes: “nu_cgc_entidade” e “nu_cgc_entidade_proponente”?

Detalhar o significado do atributo “dt_mes_ano”;

Detalhar o significado do atributo “nu_seq_escola”;

Explicitar o domínio dos valores que o atributo “co_destinacao” pode conter e seu significado.

Figura 19 – Atributos da tabela olinda_pdde_atendimento_previsto

The screenshot displays the 'Columns' tab of a database management tool for the table 'olinda_pdde_atendimento_previsto'. The table has 33 columns with various data types and constraints. The 'id' column is the primary key. The 'co_destinacao' column is a character varying type with a length of 15. The 'nu_cgc_entidade' and 'nu_cgc_entidade_proponente' columns are character varying types with a length of 50. The 'dt_mes_ano' column is an integer type. The 'nu_seq_escola' column is a character varying type with a length of 15. The 'co_destinacao' column is a character varying type with a length of 15. The 'co_municipio_fnde' column is an integer type. The 'co_mesoregiao' column is an integer type. The 'sg_uf' column is a character varying type with a length of 2. The 'co_regiao' column is a character varying type with a length of 15. The 'co_esfera_adm' column is an integer type. The 'tp_entidade' column is a character varying type with a length of 200. The 'tp_localizacao' column is a character varying type with a length of 200. The 'tp_escola' column is a character varying type with a length of 200. The 'qt_alunos' column is an integer type. The 'vl_custeio_recurso' column is a numeric type with a scale of 2. The 'vl_capital_recurso' column is a numeric type with a scale of 2. The 'vl_total_recurso' column is a numeric type with a scale of 2. The 'co_escola_censo_2020' column is an integer type. The 'co_escola_censo_2019' column is an integer type. The 'co_escola_censo_2018' column is an integer type. The 'regiao' column is a character varying type with a length of 30. The 'sigla_programa_fnde' column is a character varying type with a length of 100.

Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	
id	integer	=		Yes	Yes	
co_entidade	character varying	=	15	No	No	
nu_cgc_entidade	character varying	=	50	No	No	
nu_cgc_entidade_proponente	character varying	=	50	No	No	
co_escola	integer	=		No	No	
no_escola	character varying	=	200	No	No	
nu_seq_escola	character varying	=	15	No	No	
dt_mes_ano	integer	=		No	No	
co_programa_fnde	character varying	=	15	No	No	
co_destinacao	character varying	=	15	No	No	
co_municipio_fnde	integer	=		No	No	
co_mesoregiao	integer	=		No	No	
sg_uf	character varying	=	2	No	No	
co_regiao	character varying	=	15	No	No	
co_esfera_adm	integer	=		No	No	
tp_entidade	character varying	=	200	No	No	
tp_localizacao	character varying	=	200	No	No	
tp_escola	character varying	=	200	No	No	
qt_alunos	integer	=		No	No	
vl_custeio_recurso	numeric	=	12	2	No	No
vl_capital_recurso	numeric	=	12	2	No	No
vl_total_recurso	numeric	=	12	2	No	No
co_escola_censo_2020	integer	=		No	No	
co_escola_censo_2019	integer	=		No	No	
co_escola_censo_2018	integer	=		No	No	
regiao	character varying	=	30	No	No	
sigla_programa_fnde	character varying	=	100	No	No	

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

TABELA: olinda_pdde_escolas_pass_atend_nao_paga

Descrever a funcionalidade da tabela;

Detalhar o significado do atributo “sg_destinacao”;

Detalhar o significado do atributo “dt_emissao_ob”.

Figura 20 – Atributos da tabela olinda_pdde_escolas_pass_atend_nao_paga

The screenshot shows the 'Columns' tab of a PostgreSQL table definition window for 'olinda_pdde_escolas_pass_atend_nao_paga'. The table has 19 columns with the following attributes:

Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?
id	integer			Yes	Yes
an_exercicio	integer			No	No
ds_programa_fnde	character varying	100		No	No
sg_destinacao	character varying	100		No	No
esfera	character varying	100		No	No
sg_uf	character varying	5		No	No
no_municipio	character varying	100		No	No
co_escola	integer			No	No
no_escola	character varying	200		No	No
qt_alunos	integer			No	No
v_Leustei0	numeric	12	2	No	No
v_capital	numeric	12	2	No	No
v_total	numeric	12	2	No	No
cnpl_uex	character varying	50		No	No
no_razao_social	character varying	200		No	No
dt_emissao_ob	date			No	No
co_escola_censo_2020	integer			No	No
co_escola_censo_2019	integer			No	No
co_escola_censo_2018	integer			No	No
regiao	character varying	30		No	No

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

TABELA: olinda_pdde_escolas_pass_atend_paga

Descrever a funcionalidade da tabela;

Detalhar o significado do atributo “dt_emissao_ob”.

Figura 21 – Atributos da tabela olinda_pdde_escolas_pass_atend_paga

Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?
id	integer			Yes	Yes
an_exercicio	integer			No	No
ds_programa_fnde	character varying	100		No	No
sg_destinacao	character varying	100		No	No
esfera	character varying	100		No	No
sg_uf	character varying	5		No	No
no_municipio	character varying	100		No	No
co_escola	integer			No	No
no_escola	character varying	200		No	No
qt_alunos	integer			No	No
vl_custeio	numeric	12	2	No	No
vl_capital	numeric	12	2	No	No
vl_total	numeric	12	2	No	No
cnpj_uex	character varying	50		No	No
no_razao_social	character varying	200		No	No
dt_emissao_ob	date			No	No
co_escola_censo_2020	integer			No	No
co_escola_censo_2019	integer			No	No
co_escola_censo_2018	integer			No	No
regiao	character varying	30		No	No

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

TABELA: olinda_pdde_execucao_descentralizada

Descrever a funcionalidade da tabela;

Detalhar o significado do atributo “período_referencia”. Valor armazenado no atributo é uma data no formato ANO-MÊS-DIAS;

Detalhar o significado do atributo “numero_seq_entidade”.

Figura 22 – Atributos da tabela olinda_pdde_execucao_descentralizada

Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?
id	integer			No	No
periodo_referencia	date			No	No
codigo_programa_fnde	character varying	5		No	No
agencia	character varying	10		No	No
conta_corrente	character varying	50		No	No
numero_banco	character varying	6		No	No
uf	character varying	5		No	No
codigo_regiao_ibge	integer			No	No
codigo_municipio_ibge	integer			No	No
codigo_mesoregiao	integer			No	No
numero_seq_entidade	character varying	50		No	No
situacao_conta	character varying	100		No	No
valor_saldo_conta	numeric	12	2	No	No
valor_saldo_fundos	numeric	13	2	No	No
valor_saldo_poupanca	numeric	13	2	No	No
valor_saldo_rdb	numeric	13	2	No	No
saldo_aplicado	numeric	13	2	No	No
sigla_programa_fnde	character varying	100		No	No

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

TABELA: olinda_pdde_prestacao_conta_sigpc

Descrever a funcionalidade da tabela;

Detalhar o significado do atributo "st_ef_susp_vigente_uex", "st_uex_aptas_pagamento", "st_ef_susp_vigente_eex" e "st_eex_aptas_pagamento".

Figura 23 – Atributos da tabela olinda_pdde_prestacao_conta_sigpc

Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?
id	integer			Yes	Yes
nu_cnpj_uex	character varying	50		No	No
no_razao_social_uex	character varying	200		No	No
nu_cnpj_eex	character varying	50		No	No
no_razao_social_eex	character varying	200		No	No
an_exercicio	integer			No	No
co_esfera_adm	integer			No	No
co_programa_fnde	character varying	5		No	No
ds_situacao_uex	character varying	50		No	No
st_ef_susp_vigente_uex	character varying	5		No	No
st_uex_aptas_pagamento	character varying	5		No	No
st_ef_susp_vigente_eex	character varying	5		No	No
st_eex_aptas_pagamento	character varying	5		No	No

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Uma vez identificado os campos, iniciou-se o trabalho de análises para a recomposição do cálculo do IDEGES.

5.2. Cálculo do IDEGES com base na nota técnica

Para esta atividade foram desenvolvidos alguns scripts em “R”. O “R” é uma linguagem de programação multi-paradigma, orientada a objetos, programação funcional, dinâmica, fracamente tipada, voltada à manipulação, análise e visualização de dados. É comumente utilizada em processos de análises de dados e na utilização de modelos estatísticos. O Script transcrito no Quadro 1 foi utilizado para cálculo do IDEGES 2021 com base saldo de 2020.

Quadro 1 – Script R

```
#----- PACOTES NECESSÁRIOS-----  
#limpando o ambiente  
rm(list=ls())  
  
library(dplyr)  
library(purrr)  
library(readxl)  
library(stringr)  
library(openxlsx)  
library(arsenal)  
  
#SETUP DO DIRETÓRIO DE TRABALHO  
setwd("~/MARIA LUIZA AFAZERES")  
  
#----- BASES UTILIZADAS EM CADA UM DOS ÍNDICES-----  
#ÍNDICE DE ADESÃO  
  
pdde_2020 <- read.csv("PDDE_2020.csv",header = T,  
  sep = ',',stringsAsFactors = F)  
  
pdde_esc_att <- read.csv("ESCOLAS PASSÍVEIS DE ATENDIMENTO.csv",  
  header = T,  
  sep = ',',stringsAsFactors = F)  
#ÍNDICE DE EXECUÇÃO  
#salum 2020 e salaa 2019  
salum <- read_excel('new_saldos_conta_20.xlsx')  
  
salaa <- read.csv("new_saldo_conta_19.csv",  
  header = T,  
  sep = ',',stringsAsFactors = F,fileEncoding = 'utf-8')  
  
pdde_pgo_20 <- read.csv("atendimento pdde20.csv",header = T,  
  sep = ',',stringsAsFactors = F)  
  
#-----ÍNDICE PRESTAÇÃO DE CONTAS-----  
sigpc_2020 <- read_excel('SPC2020.xlsx')  
#----- ÍNDICE ADESÃO -----  
#----- juntando PDDE_atualizado e ESCOLAS passíveis-----  
pdde_esc_att_20 <- pdde_esc_att %>%  
  filter(Ano_exercicio==2020)  
  
#filtrando para 2020 pois existem 2021 na base  
pdde_2020_ <- pdde_2020 %>%  
  filter(An_exercicio==2020)  
  
#renomeando a coluna da base de PDDE Atualizado para juntar com a base de Escolas Passíveis  
names(pdde_2020_)[10]<- c("Cnpj_uex")  
  
#renomeando o Character estranho dentro da base de PDDE ATUALIZADO
```



```

pdde_2020_$$St_atualizado[pdde_2020_$$St_atualizado=="NÃO"] <- 'NÃO'

#JUNTANDO TOTALMENTE A BASE PDDE ATUALIZAÇÃO E ESCOLAS PASSÍVEIS DE ATENDIMENTO
id_adesao_ <- full_join(pdde_2020_,pdde_esc_att_20)

#VARIÁVEIS DE INTERESSE (st_atualizado - Cnpj_uex)

#contando por grupo a quantidade de escolas passíveis de atendimento
id_adesao_2 <- id_adesao_ %>%
  group_by(St_atualizado,Cnpj_uex) %>%
  summarise(NEP = n())

#criando a variável das escolas que ESTÃO ATUALIZADAS ou não
id_adesao_2$NEA <- ifelse(id_adesao_2$St_atualizado=="NÃO",0,id_adesao_2$NEP)

#----- índice adesão -----
id_adesao_2 <- id_adesao_2 %>%
  mutate(indice_adesao = (NEA/NEP))

names(id_adesao_2)[2] <- c("NU_CNPJ")

#excluindo a colunas fora de cnpj
id_adesao_2 <- id_adesao_2[-c(115645),]
id_adesao_2 <- id_adesao_2[-c(6859),]

#----- SALUM E SALAA-----
#SALAA - Para essa versão necessita fazer apenas no SALAA.
#SALUM já está tudo certo
CNPJ <- stringr::str_pad(salaa$NU_CNPJ,14,
  side = 'left',pad = 0)
CNPJ<- as.data.frame(CNPJ)

salaa <- cbind(salaa,CNPJ)

#excluindo coluna que tem numeração científica
salaa <- salaa [,-c(3)]

names(salaa)[18] <- c('NU_CNPJ')

#base salum - BASE MAIOR DA MICHELE
base_salum_final <- salum %>%
  select(CO_MUNICIPIO_IBGE,NU_CNPJ,SG_UF,CO_PROGRAMA_FNDE,NO_MUNICIPIO,VL_SALDO_TOTAL)

#BASE SALAA - BASE MAIOR DA MICHELE
base_salaa_final <- salaa %>%
  select(CO_MUNICIPIO_IBGE,NU_CNPJ,SG_UF,CO_PROGRAMA_FNDE,NO_MUNICIPIO,VL_SALDO_TOTAL)

#renomeando o SALDO TOTAL PARA SALAA E SALUM
names(base_salaa_final)[6] <- c('SalAA')
names(base_salum_final)[6] <- c('SalUM')

#FILTRANDO APENAS PARA PDDE 02 - BÁSICO
base_salaa_final<- base_salaa_final %>%
  filter(CO_PROGRAMA_FNDE=='02')

base_salum_final<- base_salum_final %>%
  filter(CO_PROGRAMA_FNDE=='02')

#somando os salum e salaa por programa de FNDE POR CNPJ
base_salum_final <- base_salum_final %>%
  group_by(NU_CNPJ,CO_PROGRAMA_FNDE) %>%

```



```

mutate(SALUM = sum(SalUM))

base_salaa_final <- base_salaa_final %>%
  group_by(NU_CNPJ,CO_PROGRAMA_FNDE) %>%
  mutate(SALAA = sum(SalAA))

#ajeitando o CO_MUNICIPIO DO IBGE
base_salum_final$CO_MUNICIPIO_IBGE <- as.numeric(base_salum_final$CO_MUNICIPIO_IBGE)

#Juntando as bases
completa_salum_salaa <- full_join(base_salum_final,base_salaa_final)

#-----BASE PDDE PAGO-----

#colocando em formato numérico as colunas de vl_pago_capital e vl_pago_custeio

pdde_pgo_20$vl_pago_capital <- as.numeric(pdde_pgo_20$vl_pago_capital)
pdde_pgo_20$vl_pago_custeio <- as.numeric(pdde_pgo_20$vl_pago_custeio)

#VALOR REPASSADO (VR)
pdde_pgo_20_exe <- pdde_pgo_20 %>%
  group_by(cnpj_entidade,co_programa_fnde) %>%
  mutate(VR = sum(vl_pago_capital, vl_pago_custeio))

#ajeitando a numeração do cnpj indentidade pdde_pago

NU_CNPJ <- stringr::str_pad(pdde_pgo_20_exe$cnpj_entidade,14,
  side = 'left',pad = 0)
NU_CNPJ <- as.data.frame(NU_CNPJ)

pdde_pgo_20_exe <- cbind(pdde_pgo_20_exe,NU_CNPJ)

#selecionando as variáveis de interesse

pdde_pgo_20_FINAL <- pdde_pgo_20_exe %>%
  select(NU_CNPJ,sg_uf,co_regiao,VR)

#Filtrando para PDDE BÁSICO 02
pdde_pgo_20_FINAL <- pdde_pgo_20_FINAL %>%
  filter(co_programa_fnde=='02')

indice_exe <- full_join(completa_salum_salaa,pdde_pgo_20_FINAL)

#removendo Salum e salaa (MINUSCULO, POIS FORAM USADOS APENAS PARA CALCULAR A SOMA)
indice_exe <- indice_exe [,-c(6,8)]

#trocando NA por 0 na coluna de Valor Repassado, SALAA E SALUM
indice_exe$VR <- ifelse(is.na(indice_exe$VR),0,indice_exe$VR)
indice_exe$SALAA <- ifelse(is.na(indice_exe$SALAA),0,indice_exe$SALAA)
indice_exe$SALUM <- ifelse(is.na(indice_exe$SALUM),0,indice_exe$SALUM)
#SELECIONANDO VARIÁVEIS DE INTERESSE

indice_exe <- indice_exe %>%
  select(CO_MUNICIPIO_IBGE,NU_CNPJ,SG_UF,CO_PROGRAMA_FNDE,NO_MUNICIPIO,SALUM,SALAA,VR)

#removendo duplicidade de CNPJ
indice_exe <- indice_exe[!duplicated(indice_exe),]

#Visualizando quantos NA's existem nessa base (which(is.na(indice_exe$SALUM)))
summary(indice_exe$SALUM)

```



```

indice_exe <- indice_exe %>%
  mutate(VTD = VR + SALAA) %>%
  mutate(VTE = VTD - SALUM) %>%
  mutate(Execução = round(VTE/VTD,2))

#na formula do indice de execucao usa-se vezes 10 no final, porém
#para fins de cálculo no ideGES final não é necessário #multiplicar por 10

#----- ÍNDICE REGULARIDADE -----
table(sigpc_2020$`Situação OPC UEx`)
names(sigpc_2020)[5] <- c("NU_CNPJ")

sigpc_final <- sigpc_2020 %>%
  mutate(regularidade = ifelse(
    sigpc_2020$`Situação OPC UEx`=="APROVADA"
    | sigpc_2020$`Situação OPC UEx`=="APROVADA COM RESSALVA",1,0))

table(sigpc_final$regularidade)
#---- conferindo os dados dos três indicadores -----
#Adesão
summary(id_adesao_2$indice_adesao)
id_adesao_2$indice_adesao <- ifelse(is.na(id_adesao_2$indice_adesao),0,
  id_adesao_2$indice_adesao)
#Execução
summary(indice_exe$Execução)
indice_exe$Execução <- ifelse(is.na(indice_exe$Execução),0,
  indice_exe$Execução)
indice_exe$Execução <- ifelse(indice_exe$Execução <0,indice_exe$Execução==0,
  indice_exe$Execução)
indice_exe$Execução <- ifelse(indice_exe$Execução >1,indice_exe$Execução==1,
  indice_exe$Execução)

#Regularidade
summary(sigpc_final$regularidade)

#----- IdeGES 2021 (REF 2020)-----

ideges_21_20 <- list(id_adesao_2,indice_exe,sigpc_final)%>%
  reduce(full_join)

#zerando os NA's do Indice de regularidade
ideges_21_20$regularidade <- ifelse(is.na(ideges_21_20$regularidade),0,
  ideges_21_20$regularidade)

ideges_21_20 <- ideges_21_20 %>%
  mutate(ideges = round(((indice_adesao+Execução+regularidade)/3)*10,2))

summary(ideges_21_20$ideges)

#Zerando os ideges que são NA's - Aqui são 24739, ou seja, viraria tudo 0.
ideges_21_20$ideges <- ifelse(is.na(ideges_21_20$ideges),0,ideges_21_20$ideges)

#quantidade de CNPJ's que não tem ideges, pois ainda falta ou o lad, ou PC.
summary(ideges_21_20$ideges)

ideges_21_20 <- ideges_21_20 [,-c(8,13,14,16:18,21:25)]
#names(ideges_21_20)[6] <- c('UF')
#names(ideges_21_20)[7] <- c('Município')
#names(ideges_21_20)[15] <- c('% Regularidade (PC)')

table(ideges_21_20$`Situação OPC UEx`)

```



```

#Encontrando quantidade de NA's em CNPJ's nessa base
sum(is.na(ideges_21_20$`Situação OPC UEx`))
sum(is.na(ideges_21_20$ideges))
sum(is.na(ideges_21_20$st_atualizado))
sum(is.na(ideges_21_20$ideges))

#colocando o código do Estado.

ideges_21_20 <- ideges_21_20 %>%
  mutate(CO_UF_IBGE= CO_MUNICIPIO_IBGE)

ideges_21_20$CO_UF_IBGE <- strtrim(ideges_21_20$CO_UF_IBGE,2)

#conferindo os Códigos dos Estados.
table(ideges_21_20$CO_UF_IBGE)

write.xlsx(ideges_21_20,"IdeGES 2021 (REF 2020) - Maria Luiza.xlsx")

save.image("~/MARIA LUIZA AFAZERES/IdeGES_V2.RData')

```

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Para facilitar a aplicação deste tipo de Script em “R”, com a finalidade de efetuar o cálculo do IDEGES, a equipe do eixo monitoramento produziu um tutorial que pode ser repassado para outros usuário que trabalham com estas bases e estruturas de dados. O tutorial segue uma ordem lógica de comandos para carregar os dados e executar as fórmulas para o cálculo do IDEGES. Este tutorial está listado no Quadro 2.

Quadro 2 – Tutorial para cálculo do IDEGES em “R”

Ajustar o diretório de trabalho.
Carregar os pacotes necessários no R
library(dplyr)
library(purrr)
library(readxl)
library(openxlsx)

Carregar as bases de cada Indicador.
Índice de Adesão;
Base PDDE Atualizado e Escolas Passíveis de Atendimento
Índice de Execução;
Base SALUM e SALAA
Índice de Prestação de Contas.
Base FNDE

Após carregar as bases deve-se realizar os indicadores de forma separada para depois juntar tudo e chegar ao IdeGES.

ÍNDICE ADEÇÃO
Filtrar a base Escolas Passíveis de Atendimento e PDDE atualizado para o ano CORRENTE.
Renomear a coluna da base de PDDE Atualizado para juntar com a base de Escolas Passíveis
Renomear o Character estranho dentro da base de PDDE ATUALIZADO
Juntar totalmente Base PDDE Atualizado e Escolas Passíveis de Atendimento
As variáveis de interesse são: (st_atualizado - Cnpj_uex)
Contando por grupo a quantidade de escolas passíveis de atendimento

Criar a variável das escolas que ESTÃO ATUALIZADAS ou não;
Criar o índice de Adesão. NEP/NEA
Renomeando o a coluna de CNPJ'S para NU_CNPJ,

Por fim excluindo a colunas fora de CNPJ.

ÍNDICE DE EXECUÇÃO

Verificar se a base SALUM e/ou SALAA tem os CNPJ's de forma correta, ou seja, com 14 caracteres. Caso os CNPJ's estejam em número científico, fazer o procedimento abaixo.

Aqui está um exemplo para a variável SALAA, mas caso seja para a variável SALUM, é só substituir.

```
CNPJ <- stringr::str_pad(salaa$NU_CNPJ,14,  
  side = 'left',pad = 0)
```

```
CNPJ<- as.data.frame(CNPJ)
```

```
salaa <- cbind(salaa,CNPJ)
```

```
#excluindo coluna que tem numeração científica
```

```
salaa <- salaa [,-c(3)]
```

```
names(salaa)[18] <- c('NU_CNPJ')
```

Selecionando as variáveis de interesse das bases SALUM e SALAA.

Renomear o SALDO TOTAL para SALAA E SALUM

Filtrar apenas para PDDE 02 – BÁSICO – SALUM e SALAA

Somar os salum e salaa por programa de FNDE POR CNPJ

Ajeitar o CO_MUNICIPIO DO IBGE

Juntar as bases de SALUM e SALAA.

Agora vamos mexer na base de VALOR RECEBIDO. PDDE Pago

Primeiro passo é: colocar em formato numérico as colunas de vl_pago_capital e vl_pago_custeio

Agora, vamos fazer a soma do VALOR REPASSADO (VR) por CNPJ usando o comando group_by do pacote dplyr.

Como a numeração do CNPJ está em número científico vamos ajeitar a numeração do cnpj indentidade

pdde_pago como está abaixo.

```
NU_CNPJ <- stringr::str_pad(pdde_pgo_20_exe$cnpj_entidade,14,  
  side = 'left',pad = 0)
```

```
NU_CNPJ<- as.data.frame(NU_CNPJ)
```

```
pdde_pgo_20_exe <- cbind(pdde_pgo_20_exe,NU_CNPJ)
```

Agora vamos selecionar as variáveis de interesse e filtrar para o PDDE Básico 02.

Juntar as bases de SALUM E SALAA e VALOR REPASSADO.

Remover Salum e salaa (MINUSCULO, POIS FORAM USADOS APENAS PARA CALCULAR A SOMA);

Trocar **NA** por 0 na coluna de Valor Repassado, SALAA E SALUM

Agora vamos selecionar as variáveis de interesse e Remover duplicidade de CNPJ.

Este comando abaixo realiza o índice de Execução

```
indice_exe <- indice_exe %>%
```

```
  mutate(VTD = VR + SALAA) %>%
```

```
  mutate(VTE = VTD - SALUM) %>%
```

```
  mutate(Execução = round(VTE/VTD,2))
```

Na fórmula do índice de execução usa-se vezes 10 no final, porém para fins de cálculo no IdeGES final não é necessário multiplicar por 10 aqui neste momento.

ÍNDICE DE REGULARIDADE

Após a base carregada é necessário trocar APROVADA, APROVADA COM RESSALVA por 1 e NO REPROVADA por 0.

IdeGES

Primeiro passo é conferir os dados dos três indicadores para ver se existe algum caracter VAZIO (NA).

Além disso é necessário realizar um procedimento de colocar os indicadores maiores que 1 sendo iguais a 1 e os índices que são menores que zero iguais a zero, assim de deixá-los na faixa entre 0 e

Zerar os caracteres vazios (NA) do índice de regularidade.

Agora vamos realizar o IdeGES com o comando abaixo. Serve para quaisquer anos do IdeGES.

```
ideges_21_20 <- ideges_21_20 %>%
```

```
  mutate(ideges = round(((indice_adesao+Execução+regularidade)/3)*10,2))
```

Este comando abaixo realiza as estatísticas descritivas do IdeGES.

```
summary(ideges_21_20$ideges)
```

Colocar o código dos Estados a partir do código dos municípios.


```

ideges_21_20 <- ideges_21_20 %>%
  mutate(CO_UF_IBGE= CO_MUNICIPIO_IBGE)
ideges_21_20$CO_UF_IBGE <- strtrim(ideges_21_20$CO_UF_IBGE,2)

```

Este comando é do pacote OPENXLSX que transforma em formato excel toda a planilha do IdeGES.
write.xlsx(ideges_21_20,"IdeGES 2021 (REF 2020).xlsx")

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

As constantes consultas ao FNDE sobre a descrição dos campos das bases de dados, a dificuldade de entendimento das tabelas originais, a ausência de documentos que descrevessem os campos das tabelas. Isso revelou a necessidade de documentar as bases de dados utilizadas no projeto, essa necessidade motivou o desenvolvimento de um dicionário de dados.

6. DICIONÁRIO DE DADOS

Um dicionário de dados é um documento que descreve, de forma estruturada, o significado, a origem, o relacionamento e uso dos dados. Também pode ser descrito como uma coleção de metadados que contém definições e representações de elementos de dados. O dicionário produzido neste projeto, apresenta os campos descritos em um quadro com quatro colunas, que indica a tabela de origem, o identificador da coluna, o tipo do campo, a sua descrição e está registrado no Quadro 3.

Quadro 3 – dicionário e dados CECAMPE - NE

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição
censo_escolar_educacao_basica	Id	int(32)	Identificador.
censo_escolar_educacao_basica	nu_ano_censo	int(32)	Ano do Censo
censo_escolar_educacao_basica	no_regiao	varchar(50)	Nome da região geográfica
censo_escolar_educacao_basica	co_regiao	int(32)	Código da região geográfica
censo_escolar_educacao_basica	no_uf	varchar(50)	Nome da Unidade da Federação
censo_escolar_educacao_basica	sg_uf	varchar(5)	Sigla da Unidade da Federação
censo_escolar_educacao_basica	co_uf	int(32)	Código da UF
censo_escolar_educacao_basica	no_municipio	varchar(200)	Nome do Município
censo_escolar_educacao_basica	co_municipio	int(32)	Código do Município
censo_escolar_educacao_basica	no_mesorregiao	varchar(200)	Nome da Mesorregião
censo_escolar_educacao_basica	co_mesorregiao	int(32)	Código da Mesorregião
censo_escolar_educacao_basica	no_microrregiao	varchar(200)	Nome da Microrregião
censo_escolar_educacao_basica	co_microrregiao	int(32)	Código da Microrregião
censo_escolar_educacao_basica	co_distrito	int(32)	Código completo do Distrito da escola
censo_escolar_educacao_basica	co_entidade	int(32)	Código da Escola

censo_escolar_educacao_basica	no_entidade	varchar(200)	Nome da Escola
censo_escolar_educacao_basica	tp_dependencia	int(32)	Dependência Administrativa (1 - Federal, 2 - Estadual, 3 - Municipal, 4 - Privada)
censo_escolar_educacao_basica	tp_categoria_escola_privada	int(32)	Categoria da escola privada (1 - Particular, 2 - Comunitária, 3 - Confessional, 4 - Filantrópica)
censo_escolar_educacao_basica	tp_localizacao	int(32)	Localização (1 - Urbana, 2 - Rural)
censo_escolar_educacao_basica	tp_localizacao_diferenciada	int(32)	Localização diferenciada da escola (0 - A escola não está em área de localização diferenciada, 1 - Área de assentamento, 2 - Terra indígena, 3 - Área onde se localiza comunidade remanescente de quilombos)
censo_escolar_educacao_basica	ds_endereco	varchar(200)	Endereço
censo_escolar_educacao_basica	nu_endereco	varchar(25)	Número
censo_escolar_educacao_basica	ds_complemento	varchar(100)	Complemento
censo_escolar_educacao_basica	no_bairro	varchar(100)	Bairro
censo_escolar_educacao_basica	co_cep	int(32)	CEP
censo_escolar_educacao_basica	nu_ddd	varchar(10)	DDD
censo_escolar_educacao_basica	nu_telefone	varchar(25)	Telefone
censo_escolar_educacao_basica	tp_situacao_funcionamento	int(32)	Situação de funcionamento (1 - Em Atividade, 2 - Paralisada, 3 - Extinta (ano do Censo), 4 - Extinta em Anos Anteriores)
censo_escolar_educacao_basica	co_orgao_regional	varchar(25)	Código do Órgão Regional de Ensino
censo_escolar_educacao_basica	dt_ano_letivo_inicio	date(3)	Início do ano letivo
censo_escolar_educacao_basica	dt_ano_letivo_termino	date(3)	Término (Previsão) do ano letivo
censo_escolar_educacao_basica	in_vinculo_secretaria_educacao	int(32)	Órgão que a escola pública está vinculada - Secretaria de Educação/Ministério da Educação (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_vinculo_seguranca_publica	int(32)	Órgão que a escola pública está vinculada - Secretaria de Segurança Pública/Forças Armadas/Militar (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_vinculo_secretaria_saude	int(32)	Órgão que a escola pública está vinculada - Secretaria de Saúde/Ministério da Saúde (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_vinculo_outro_orgao	int(32)	Órgão que a escola pública está vinculada - Outro órgão da administração pública (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_conveniada_pp	int(32)	Conveniada com o poder público (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	tp_convênio_poder_publico	int(32)	Dependência do convênio com o poder público (1 - Municipal, 2 - Estadual, 3 - Estadual e Municipal)
censo_escolar_educacao_basica	in_mant_escola_privada_emp	int(32)	Mantenedora da escola privada - Empresa ou grupo empresarial do setor privado ou pessoa física (0 - Sim, 1 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	in_mant_escola_privada_ong	int(32)	Mantenedora da escola privada - Organização não governamental (ONG) - internacional ou nacional (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_mant_escola_privada_oscip	int(32)	Mantenedora da escola privada - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_mant_escola_priv_ong_oscip	int(32)	Mantenedora da escola privada - Organização não governamental (ONG) - internacional ou nacional. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_mant_escola_privada_sind	int(32)	Mantenedora da escola privada - Sindicatos de trabalhadores ou patronais, associações e cooperativas (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_mant_escola_privada_sist_s	int(32)	Mantenedora da escola privada - Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, Outros) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_mant_escola_privada_s_fins	int(32)	Mantenedora da escola privada - Instituições sem fins lucrativos (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	nu_cnpj_escola_privada	varchar(50)	Número do CNPJ da escola privada
censo_escolar_educacao_basica	nu_cnpj_mantenedora	varchar(50)	Número do CNPJ da mantenedora principal da escola privada
censo_escolar_educacao_basica	tp_regulamentacao	int(32)	Regulamentação/Autorização no conselho ou órgão municipal, estadual ou federal de educação (0 - Sim, 1 - Não, 2 - Em Tramitação)
censo_escolar_educacao_basica	tp_responsavel_regulamentacao	int(32)	Esfera administrativa do conselho ou órgão responsável pela Regulamentação/Autorização (1 - Federal, 2 - Estadual, 3 - Municipal, 4 - Estadual e Municipal, 5 - Federal e Estadual, 6 - Federal, Estadual e Municipal, 9 - Não informado)
censo_escolar_educacao_basica	co_escola_sede_vinculada	int(32)	Código da escola sede
censo_escolar_educacao_basica	co_ies_ofertante	int(32)	Código da IES vinculada à escola
censo_escolar_educacao_basica	in_local_func_predio_escolar	int(32)	Local de funcionamento da escola - Prédio Escolar (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	tp_ocupacao_predio_escolar	int(32)	Forma de ocupação do Prédio escolar (1 - Próprio, 2 - Alugado, 3 - Cedido)
censo_escolar_educacao_basica	in_local_func_salas_empresa	int(32)	Local de funcionamento da escola - Salas de empresa (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_local_func_socioeducativo	int(32)	Local de funcionamento da escola - Unidade de Atendimento socioeducativo (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_local_func_unid_prisonal	int(32)	Local de funcionamento da escola - Unidade Prisional (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_local_func_prisonal_socio	int(32)	Local de funcionamento da escola - Unidade Prisional ou Unidade de atendimento socioeducativo (0 - Sim, 1 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	in_local_func_templo_igreja	int(32)	Local de funcionamento da escola - Templo/Igreja (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_local_func_casa_professor	int(32)	Local de funcionamento da escola - Casa do professor (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_local_func_galpao	int(32)	Local de funcionamento da escola - Galpão/Rancho/Paiol/Barracão (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	tp_ocupacao_galpao	int(32)	Forma de ocupação do Galpão/Rancho/Paiol/Barracão (1 - Próprio, 2 - Alugado, 3 - Cedido, 9 - Não informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_local_func_salas_outra_esc	int(32)	Local de funcionamento da escola - Salas em outra escola (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_local_func_outros	int(32)	Local de funcionamento da escola - Outros (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_predio_compartilhado	int(32)	Prédio compartilhado com outra escola (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_agua_filtrada	int(32)	Água consumida pelos alunos (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_agua_potavel	int(32)	Fornecer água potável para o consumo humano (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_agua_rede_publica	int(32)	Abastecimento de água - Rede pública (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_agua_poco_artesiano	int(32)	Abastecimento de água - Poço artesiano (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_agua_cacimba	int(32)	Abastecimento de água - Cacimba/Cisterna/Poço (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_agua_fonte_rio	int(32)	Abastecimento de água - Fonte/Rio/Igarapé/Riacho/Córrego (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_agua_inexistente	int(32)	Abastecimento de água - Não há abastecimento de água (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_energia_rede_publica	int(32)	Abastecimento de energia elétrica - Rede pública (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_energia_gerador	int(32)	Abastecimento de energia elétrica - Gerador (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_energia_gerador_fossil	int(32)	Abastecimento de energia elétrica - Gerador movido a combustível fóssil (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_energia_outros	int(32)	Abastecimento de energia elétrica - Outros (Energia alternativa) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_energia_renovavel	int(32)	Abastecimento de energia elétrica - Fontes de energia renováveis ou alternativas (gerador a biocombustível e/ou biodigestores, eólica, solar, outras) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_energia_inexistente	int(32)	Abastecimento de energia elétrica - Não há energia elétrica (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_esgoto_rede_publica	int(32)	Esgoto sanitário - Rede pública (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_esgoto_fossa_septica	int(32)	Esgoto sanitário - Fossa Sética (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_esgoto_fossa_comum	int(32)	Esgoto sanitário - Fossa rudimentar/comum (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_esgoto_fossa	int(32)	Esgoto sanitário - Fossa (0 - Sim, 1 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	in_esgoto_inexistente	int(32)	Esgoto sanitário - Não há esgotamento sanitário (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_lixo_servico_coleta	int(32)	Destinação do lixo - Serviço de coleta (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_lixo_queima	int(32)	Destinação do lixo - Queima (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_lixo_enterra	int(32)	Destinação do lixo - Enterra (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_lixo_destino_final_publico	int(32)	Destinação do lixo - Leva a uma destinação final financiada pelo poder público (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_lixo_descarta_outra_area	int(32)	Destinação do lixo - Descarta em outra área (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_lixo_joga_outra_area	int(32)	Destinação do lixo - Joga em outra área (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_lixo_outros	int(32)	Destinação do lixo - Outros (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_lixo_recicla	int(32)	Tratamento do lixo/resíduos que a escola realiza - Reciclagem (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_tratamento_lixo_separacao	int(32)	Tratamento do lixo/resíduos que a escola realiza - Separação do lixo/resíduos (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_tratamento_lixo_reutiliza	int(32)	Tratamento do lixo/resíduos que a escola realiza - Reaproveitamento/reutilização (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_tratamento_lixo_reciclagem	int(32)	Tratamento do lixo/resíduos que a escola realiza - Reciclagem (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_tratamento_lixo_inexistente	int(32)	Tratamento do lixo/resíduos que a escola realiza - Não faz tratamento (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_almoxarifado	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Almoxarifado (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_area_verde	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Área Verde (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_auditorio	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Auditório (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_banheiro_fora_predio	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro fora do prédio (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_banheiro_dentro_predio	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro dentro do prédio (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_banheiro	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_banheiro_ei	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro adequado à educação infantil (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_banheiro_pne	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro acessível, adequado ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (0 - Sim, 1 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	in_banheiro_funcionarios	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro exclusivo para os funcionários (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_banheiro_chuveiro	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro ou vestiário com chuveiro (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_bercario	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Berçário (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_biblioteca	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Biblioteca (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_biblioteca_sala_leitura	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Biblioteca e/ou Sala de leitura (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_cozinha	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Cozinha (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_despensa	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Despensa (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_dormitorio_aluno	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Dormitório de Aluno (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_dormitorio_professor	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Dormitório de professor (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_laboratorio_ciencias	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Laboratório de ciências (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_laboratorio_informatica	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Laboratório de informática (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_patio_coberto	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Pátio Coberto (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_patio_descoberto	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Pátio Descoberto (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_parque_infantil	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Parque infantil (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_piscina	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Piscina (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_quadra_esportes	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Quadra de esportes coberta ou descoberta (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_quadra_esportes_coberta	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Quadra de esportes Coberta (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_quadra_esportes_descoberta	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Quadra de esportes Descoberta (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_refeitorio	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Refeitório (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_sala_atelie_artes	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala/ateliê de artes (0 - Sim, 1 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	in_sala_musica_coral	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de música/coral (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_sala_estudio_danca	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala/estúdio de dança (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_sala_multiuso	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala multiuso (música, dança e artes) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_sala_diretoria	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de Diretoria (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_sala_leitura	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de Leitura (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_sala_professor	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de professores (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_sala_repouso_aluno	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de repouso para aluno(a) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_secretaria	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de secretaria (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_sala_atendimento_especial	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_terreiro	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_viveiro	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Viveiro/criação de animais (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_dependencias_pne	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_lavanderia	int(32)	Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Lavanderia (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_dependencias_outras	int(32)	Dependências existentes na escola - Nenhuma das dependências relacionadas (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_acessibilidade_corrimao	int(32)	Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Corrimão e guarda corpos (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_acessibilidade_elevador	int(32)	Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Elevador (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_acessibilidade_pisos_tateis	int(32)	Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Pisos táteis (0 - Sim, 1 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	in_acessibilidade_vao_livre	int(32)	Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Portas com vão livre de no mínimo 80 cm (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_acessibilidade_rampas	int(32)	Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Rampas (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_acessibilidade_sinal_sonoro	int(32)	Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Sinalização sonora (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_acessibilidade_sinal_tatil	int(32)	Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Sinalização tátil (piso/paredes) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_acessibilidade_sinal_visual	int(32)	Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Sinalização visual (piso/paredes) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_acessibilidade_inexistente	int(32)	Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Nenhum dos recursos de acessibilidade listados (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_salas_existentes	int(32)	Número de salas de aula existentes na escola
censo_escolar_educacao_basica	qt_salas_utilizadas_dentro	int(32)	Número de salas de aula utilizadas na escola - Dentro do prédio
censo_escolar_educacao_basica	qt_salas_utilizadas_fora	int(32)	Número de salas de aula utilizadas na escola - Fora do prédio
censo_escolar_educacao_basica	qt_salas_utilizadas	int(32)	Número de salas de aula utilizadas na escola (dentro e fora do prédio)
censo_escolar_educacao_basica	qt_salas_utiliza_climatizadas	int(32)	Condições das salas de aula utilizadas na escola (dentro e fora do prédio escolar) - Número de salas de aula climatizadas
censo_escolar_educacao_basica	qt_salas_utilizadas_acessiveis	int(32)	Condições das salas de aula utilizadas na escola (dentro e fora do prédio escolar) - Número de salas de aula com acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
censo_escolar_educacao_basica	in equip parabólica	int(32)	Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Antena parabólica (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in computador	int(32)	Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Computador (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in equip copiadora	int(32)	Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Copiadora (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in equip impressora	int(32)	Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Impressora (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in equip impressora_mult	int(32)	Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo -

			Impressora Multifuncional (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in equip_scanner	int(32)	Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Scanner (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in equip_nenhum	int(32)	Nenhum dos equipamentos listados para uso técnico e administrativo - Antena parabólica, Computador, Copiadora, Impressora, Impressora Multifuncional ou Scanner (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in equip_dvd	int(32)	Equipamentos existentes na escola para o processo ensino aprendizagem - DVD/Blu-ray (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_dvd	int(32)	Quantidade de Aparelhos de DVD/Blu-ray
censo_escolar_educacao_basica	in equip_som	int(32)	Equipamentos existentes na escola para o processo ensino aprendizagem - Aparelho de som (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_som	int(32)	Quantidade de Aparelhos de som
censo_escolar_educacao_basica	in equip_tv	int(32)	Equipamentos existentes na escola para o processo ensino aprendizagem - Aparelho de televisão (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_tv	int(32)	Quantidade de Aparelhos de televisão
censo_escolar_educacao_basica	in equip_lousa_digital	int(32)	Equipamentos existentes na escola para o processo ensino aprendizagem - Lousa digital (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_lousa_digital	int(32)	Quantidade de Lousas digitais
censo_escolar_educacao_basica	in equip_multimidia	int(32)	Equipamentos existentes na escola para o processo ensino aprendizagem - Projetor Multimídia (Datashow) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_multimidia	int(32)	Quantidade de Projetores Multimídia (Datashow)
censo_escolar_educacao_basica	in equip_videocassete	int(32)	Equipamentos existentes na escola - Videocassete (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in equip_retroprojektor	int(32)	Equipamentos existentes na escola - Retroprojektor (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in equip_fax	int(32)	Equipamentos existentes na escola - Fax (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in equip_foto	int(32)	Equipamentos existentes na escola - Máquina fotográfica/Filmadora (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_videocassete	int(32)	Quantidade de Videocassetes
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_parabolica	int(32)	Quantidade de Antenas parabólicas
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_copiadora	int(32)	Quantidade de Copiadoras
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_retroprojektor	int(32)	Quantidade de Retroprojetores
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_imprensa	int(32)	Quantidade de Impressoras
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_imprensa_mult	int(32)	Quantidade de Impressoras Multifuncionais
censo_escolar_educacao_basica	qt equip_fax	int(32)	Quantidade de Fax

censo_escolar_educacao_basica	qt_equip_foto	int(32)	Quantidade de Máquinas Fotográficas/Filmadoras
censo_escolar_educacao_basica	qt_comp_aluno	int(32)	Quantidade de computadores em uso pelos alunos
censo_escolar_educacao_basica	in_desktop_aluno	int(32)	Computadores em uso pelos alunos - Computador de mesa (desktop) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_desktop_aluno	int(32)	Quantidade de computadores em uso pelos alunos - Computador de mesa (desktop)
censo_escolar_educacao_basica	in_comp_portatil_aluno	int(32)	Computadores em uso pelos alunos - Computador portátil (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_comp_portatil_aluno	int(32)	Quantidade de computadores em uso pelos alunos - Computador portátil
censo_escolar_educacao_basica	in_tablet_aluno	int(32)	Computadores em uso pelos alunos - Tablet (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_tablet_aluno	int(32)	Quantidade de computadores em uso pelos alunos - Tablet
censo_escolar_educacao_basica	qt_computador	int(32)	Quantidade de computadores na escola
censo_escolar_educacao_basica	qt_comp_administrativo	int(32)	Quantidade de computadores de uso administrativo
censo_escolar_educacao_basica	in_internet	int(32)	Acesso à Internet (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_internet_alunos	int(32)	Acesso à Internet - Para uso dos alunos (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_internet_administrativo	int(32)	Acesso à Internet - Para uso administrativo (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_internet_aprendizagem	int(32)	Acesso à Internet - Para uso nos processos de ensino e aprendizagem (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_internet_comunidade	int(32)	Acesso à Internet - Para uso da comunidade (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_acesso_internet_computador	int(32)	Equipamentos que os alunos usam para acessar a internet da escola - Computadores de mesa, portáteis e tablets da escola (no laboratório de informática, biblioteca, sala de aula, etc.) (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_aces_internet_dispositivos	int(32)	Equipamentos que os alunos usam para acessar a internet da escola - Dispositivos pessoais (computadores portáteis, celulares, tablets, etc.) (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	tp_rede_local	int(32)	Rede local de interligação de computadores (0 - Não há rede local interligando computadores, 1 - A cabo, 2 - Wireless, 3 - A cabo e Wireless, 9 - Não informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_banda_larga	int(32)	Internet Banda Larga (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_funcionarios	int(32)	Total de funcionários da escola (inclusive profissionais escolares em sala de aula)
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_administrativos	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Auxiliares de secretaria ou auxiliares administrativos, atendentes (0 - Sim, 1 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_administrativos	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Auxiliares de secretaria ou auxiliares administrativos, atendentes
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_servicos_gerais	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Auxiliar de serviços gerais, porteiro(a), zelador(a), faxineiro(a), horticultor(a), jardineiro(a) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_servicos_gerais	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Auxiliar de serviços gerais, porteiro(a), zelador(a), faxineiro(a), horticultor(a), jardineiro(a)
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_bibliotecario	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Bibliotecário(a), auxiliar de biblioteca ou monitor(a) da sala de leitura (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_bibliotecario	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Bibliotecário(a), auxiliar de biblioteca ou monitor(a) da sala de leitura
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_saude	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Bombeiro(a) brigadista, profissionais de assistência à saúde (urgência e emergência), Enfermeiro(a), Técnico(a) de enfermagem e socorrista (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_saude	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Bombeiro(a) brigadista, profissionais de assistência à saúde (urgência e emergência), Enfermeiro(a), Técnico(a) de enfermagem e socorrista
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_coordenador	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Coordenador(a) de turno/disciplina (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_coordenador	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Coordenador(a) de turno/disciplina
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_fonaudiologo	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Fonoaudiólogo(a) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_fonaudiologo	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Fonoaudiólogo(a)
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_nutricionista	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Nutricionista (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_nutricionista	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Nutricionista
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_psicologo	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Psicólogo(a) Escolar (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_psicologo	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Psicólogo(a) Escolar
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_alimentacao	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Profissionais de preparação e segurança alimentar, cozinheiro(a), merendeiro(a) e auxiliar de cozinha (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_alimentacao	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Profissionais de preparação e segurança alimentar, cozinheiro(a), merendeira e auxiliar de cozinha

censo_escolar_educacao_basica	in_prof_pedagogia	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Profissionais de apoio e supervisão pedagógica: pedagogo(a), coordenador(a) pedagógico(a), orientador(a) educacional, supervisor(a) escolar e coordenador(a) de área de ensino (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_pedagogia	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Profissionais de apoio e supervisão pedagógica: pedagogo(a), coordenador(a) pedagógico(a), orientador(a) educacional, supervisor(a) escolar e coordenador(a) de área de ensino
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_secretario	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Secretário(a) escolar (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_secretario	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Secretário(a) escolar
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_seguranca	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Seguranças, guarda ou segurança patrimonial (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_seguranca	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Seguranças, guarda ou segurança patrimonial
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_monitores	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Técnicos(as), monitores(as), supervisores(as) ou auxiliares de laboratório(s), de apoio a tecnologias educacionais ou em multimeios/multimídias eletrônico/digitais (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_monitores	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Técnicos(as), monitores(as), supervisores(as) ou auxiliares de laboratório(s), de apoio a tecnologias educacionais ou em multimeios/multimídias eletrônico/digitais
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_gestao	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Vice-diretor(a) ou diretor(a) adjunto(a), profissionais responsáveis pela gestão administrativa e/ou financeira (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_gestao	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Vice-diretor(a) ou diretor(a) adjunto(a), profissionais responsáveis pela gestão administrativa e/ou financeira
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_assist_social	int(32)	Profissionais que atuam na escola - Orientador(a) comunitário(a) ou assistente social (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_prof_assist_social	int(32)	Quantidade de profissionais que atuam na escola - Orientador(a) comunitário(a) ou assistente social
censo_escolar_educacao_basica	in_alimentacao	int(32)	Alimentação escolar para os alunos - PNAE/FNDE (0 - Não oferece, 1 - Oferece)
censo_escolar_educacao_basica	in_serie_ano	int(32)	Forma de organização do ensino - Série/Ano (séries anuais) (1 - Sim, 2 - Não, 3 - Não Informado)

censo_escolar_educacao_basica	in_periodos_semestrais	int(32)	Forma de organização do ensino - Períodos semestrais (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_fundamental_ciclos	int(32)	Forma de organização do ensino - Ciclo(s) do Ensino Fundamental (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_grupos_nao_seriados	int(32)	Forma de organização do ensino - Grupos não-seriados com base na idade ou competência (art. 23 LDB) (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_modulos	int(32)	Forma de organização do ensino - Módulos (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_formacao_alternancia	int(32)	Forma de organização do ensino - Alternância regular de períodos de estudos (proposta pedagógica de formação por alternância com tempo-escola e tempo-comunidade) (1 - Sim, 2 - Não, 3 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_multimidia	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Acervo multimídia (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_infantil	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Brinquedos para Educação Infantil (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_cientifico	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Conjunto de materiais científicos (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_difusao	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Equipamento para amplificação e difusão de som/áudio (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_musical	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Instrumentos musicais para conjunto, banda/fanfarras e/ou aulas de música (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_jogos	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Jogos Educativos (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_artisticas	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Materiais para atividades culturais e artísticas (1 - Sim, 2 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_desportiva	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Materiais para prática desportiva e recreação (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_indigena	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Indígena (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_etnico	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Materiais pedagógicos para a educação das Relações Étnicas Raciais (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_campo	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Materiais pedagógicos para a educação do campo (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_ped_nenhum	int(32)	Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola para o desenvolvimento de atividades de ensino aprendizagem - Nenhum (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_esp_quilombola	int(32)	Materiais didáticos específicos para atendimento à diversidade sociocultural - Quilombolas (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_esp_indigena	int(32)	Materiais didáticos específicos para atendimento à diversidade sociocultural - Indígena (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_material_esp_nao_utiliza	int(32)	Materiais didáticos específicos para atendimento à diversidade sociocultural - Não utiliza (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_educacao_indigena	int(32)	Educação Escolar Indígena (1 - Sim, 2 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	tp_indigena_lingua	int(32)	Educação Indígena - Língua em que o ensino é ministrado (1 - Somente em Língua Indígena, 2 - Somente em Língua Portuguesa, 3 - Em Língua Indígena e em Língua Portuguesa)
censo_escolar_educacao_basica	co_lingua_indigena_1	int(32)	Educação Indígena - Língua em que o ensino é ministrado - Língua Indígena - Código da língua Indígena 1
censo_escolar_educacao_basica	co_lingua_indigena_2	int(32)	Educação Indígena - Língua em que o ensino é ministrado - Língua Indígena - Código da língua Indígena 2
censo_escolar_educacao_basica	co_lingua_indigena_3	int(32)	Educação Indígena - Língua em que o ensino é ministrado - Língua Indígena - Código da língua Indígena 3
censo_escolar_educacao_basica	in_brasil_alfabetizado	int(32)	Escola cede espaço para turmas do Programa Brasil Alfabetizado (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_final_semana	int(32)	Escola abre aos finais de semana para a comunidade (0 - Sim, 1 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	in_exame_selecao	int(32)	A escola faz exame de seleção para ingresso de seus alunos (Avaliação por prova e/ou análise curricular) (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_reserva_ppi	int(32)	Reserva de vagas por sistema de cotas para grupos específicos de alunos - Autodeclarado preto, pardo ou indígena (PPI) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_reserva_renda	int(32)	Reserva de vagas por sistema de cotas para grupos específicos de alunos - Condição de Renda (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_reserva_publica	int(32)	Reserva de vagas por sistema de cotas para grupos específicos de alunos - Oriundo de escola pública (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_reserva_pcd	int(32)	Reserva de vagas por sistema de cotas para grupos específicos de alunos - Pessoa com deficiência (PCD) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_reserva_outros	int(32)	Reserva de vagas por sistema de cotas para grupos específicos de alunos - Outros grupos (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_reserva_nenhuma	int(32)	Reserva de vagas por sistema de cotas para grupos específicos de alunos - Sem reservas de vagas para sistema de cotas (ampla concorrência) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_redes_sociais	int(32)	A escola possui site ou blog ou página em redes sociais para comunicação institucional (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_espaco_atividade	int(32)	A escola compartilha espaços para atividades de integração escola-comunidade (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_espaco_equipamento	int(32)	A escola usa espaços e equipamentos do entorno escolar para atividades regulares com os alunos (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)
censo_escolar_educacao_basica	in_orgao_ass_pais	int(32)	Órgãos colegiados em funcionamento na escola - Associação de Pais (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_orgao_ass_pais_mestres	int(32)	Órgãos colegiados em funcionamento na escola - Associação de Pais e Mestres (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_orgao_conselho_escolar	int(32)	Órgãos colegiados em funcionamento na escola - Conselho Escolar (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_orgao_gremio_estudantil	int(32)	Órgãos colegiados em funcionamento na escola - Grêmios Estudantis (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_orgao_outros	int(32)	Órgãos colegiados em funcionamento na escola - Outros (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_orgao_nenhum	int(32)	Órgãos colegiados em funcionamento na escola - Não há órgãos colegiados em funcionamento (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	tp_proposta_pedagogica	int(32)	Projeto político pedagógico ou a proposta pedagógica da escola (conforme art. 12 da LDB) atualizado nos últimos 12 meses até a data de referência (0 - Sim, 1 - Não, 9 - Não Informado)

censo_escolar_educacao_basica	tp_aee	int(32)	Atendimento Educacional Especializado (AEE) (0 - Não oferece, 1 - Não exclusivamente, 2 - Exclusivamente)
censo_escolar_educacao_basica	tp_atividade_complementar	int(32)	Atividade Complementar (0 - Não oferece, 1 - Não exclusivamente, 2 - Exclusivamente)
censo_escolar_educacao_basica	in_mediacao_presencial	int(32)	Mediação didático-pedagógica oferecida pela escola - Presencial (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_mediacao_semipresencial	int(32)	Mediação didático-pedagógica oferecida pela escola - Semipresencial (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_mediacao_ead	int(32)	Mediação didático-pedagógica oferecida pela escola - Educação a Distância - EAD (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_regular	int(32)	Modo, maneira ou metodologia de ensino correspondente às turmas com etapas de escolarização consecutivas, Creche ao Ensino Médio (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_diurno	int(32)	Turno - Diurno - Horário de início da turma de escolarização entre 05h e 16h (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_noturno	int(32)	Turno - Noturno - Turno de início da turma de escolarização entre 17h e 04h (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_ead	int(32)	Turno Não aplicável para turmas semipresenciais ou educação a distância (EAD) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_bas	int(32)	Educação Básica (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_inf	int(32)	Etapa de Ensino - Educação Infantil (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_inf_cre	int(32)	Etapa de Ensino - Educação Infantil - Creche (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_inf_pre	int(32)	Etapa de Ensino - Educação Infantil - Pré-Escola (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_fund	int(32)	Etapa de Ensino - Ensino Fundamental (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_fund_ai	int(32)	Etapa de Ensino - Ensino Fundamental - Anos Iniciais (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_fund_af	int(32)	Etapa de Ensino - Ensino Fundamental - Anos Finais (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_med	int(32)	Etapa de Ensino - Ensino Médio (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	in_prof	int(32)	Etapa de Ensino - Educação Profissional - Modo profissionalizante de ensino correspondente às turmas de cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional (Cursos FIC) articulados à EJA ou concomitantes; ou de cursos técnicos de nível médio nas formas articulada (integrada ou concomitante) ou subsequente ao ensino médio e de normal/magistério (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_prof_tec	int(32)	Etapa de Ensino - Educação Profissional Técnica - Modo profissionalizante de ensino correspondente às turmas de cursos técnicos de nível médio nas formas articuladas (integrada ou concomitante), ou subsequente ao ensino médio e de normal/magistério (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_eja	int(32)	Etapa de Ensino - Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Modo, maneira ou metodologia de ensino correspondente às turmas destinadas a pessoas que não cursaram o ensino fundamental e/ou médio em idade própria (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_eja_fund	int(32)	Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Fundamental (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_eja_med	int(32)	Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_esp	int(32)	Etapa de Ensino - Educação Especial - Escola exclusivamente especializada para o atendimento de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação e/ou escolas de Ensino Regular ou EJA que possui classe especial exclusiva para o atendimento desses alunos (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	in_esp_cc	int(32)	Etapa de Ensino - Educação Especial Classe Comum - Escola possui um ou mais alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação estudando em classes comuns do Ensino Regular e/ou Educação de Jovens e Adultos (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)

censo_escolar_educacao_basica	in_esp_ce	int(32)	Etapa de Ensino - Educação Especial Classe Exclusiva - Escola exclusivamente especializada e/ou que possui classe especial exclusiva para o atendimento de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação (Possui uma ou mais matrículas) (0 - Sim, 1 - Não)
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_inf	int(32)	Número de Matrículas na Educação Infantil
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_inf_cre	int(32)	Número de Matrículas na Educação Infantil - Creche
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_inf_pre	int(32)	Número de Matrículas na Educação Infantil - Pré-Escola
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_fund	int(32)	Número de Matrículas no Ensino Fundamental
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_fund_ai	int(32)	Número de Matrículas no Ensino Fundamental - Anos Iniciais
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_fund_af	int(32)	Número de Matrículas no Ensino Fundamental - Anos Finais
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_med	int(32)	Número de Matrículas no Ensino Médio
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_prof	int(32)	Número de Matrículas na Educação Profissional
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_prof_tec	int(32)	Número de Matrículas na Educação Profissional Técnica - Modo profissionalizante de ensino correspondente às turmas de cursos técnicos de nível médio nas formas articuladas (integrada ou concomitante), ou subsequente ao ensino médio e de normal/magistério
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_eja	int(32)	Número de Matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA)
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_eja_fund	int(32)	Número de Matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Fundamental
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_eja_med	int(32)	Número de Matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_esp	int(32)	Número de Matrículas na Educação Especial
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_esp_cc	int(32)	Número de Matrículas na Educação Especial Inclusiva
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_esp_ce	int(32)	Número de Matrículas na Educação Especial Exclusiva
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_fem	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Feminino
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_masc	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Masculino
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_nd	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Não Declarada
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_branca	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Branca
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_preta	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Preta
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_parda	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Parda

censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_amarela	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Amarela
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_indigena	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Cor/Raça Indígena
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_0_3	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Até 3 anos de idade
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_4_5	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Entre 4 e 5 anos de idade
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_6_10	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Entre 6 e 10 anos de idade
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_11_14	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Entre 11 e 14 anos de idade
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_15_17	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Entre 15 e 17 anos de idade
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_18_mais	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Com 18 ou mais anos de idade
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_d	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Turno Diurno
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_n	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - Turno Noturno
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_bas_ead	int(32)	Número de Matrículas na Educação Básica - A Distância
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_inf_int	int(32)	Número de Matrículas na Educação Infantil - Tempo Integral
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_inf_cre_int	int(32)	Número de Matrículas na Educação Infantil - Creche - Tempo Integral
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_inf_pre_int	int(32)	Número de Matrículas na Educação Infantil - Pré-Escola - Tempo Integral
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_fund_int	int(32)	Número de Matrículas no Ensino Fundamental - Tempo Integral
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_fund_ai_int	int(32)	Número de Matrículas no Ensino Fundamental - Anos Iniciais - Tempo Integral
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_fund_af_int	int(32)	Número de Matrículas no Ensino Fundamental - Anos Finais - Tempo Integral
censo_escolar_educacao_basica	qt_mat_med_int	int(32)	Número de Matrículas no Ensino Médio - Tempo Integral
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_bas	int(32)	Número de Docentes da Educação Básica
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_inf	int(32)	Número de Docentes da Educação Infantil
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_inf_cre	int(32)	Número de Docentes da Educação Infantil - Creche
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_inf_pre	int(32)	Número de Docentes da Educação Infantil - Pré-Escola
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_fund	int(32)	Número de Docentes do Ensino Fundamental
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_fund_ai	int(32)	Número de Docentes do Ensino Fundamental - Anos Iniciais
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_fund_af	int(32)	Número de Docentes do Ensino Fundamental - Anos Finais
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_med	int(32)	Número de Docentes do Ensino Médio
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_prof	int(32)	Número de Docentes da Educação Profissional
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_prof_tec	int(32)	Número de Docentes da Educação Profissional Técnica

censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_eja	int(32)	Número de Docentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_eja_fund	int(32)	Número de Docentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Fundamental
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_eja_med	int(32)	Número de Docentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_esp	int(32)	Número de Docentes da Educação Especial
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_esp_cc	int(32)	Número de Docentes da Educação Especial Inclusiva
censo_escolar_educacao_basica	qt_doc_esp_ce	int(32)	Número de Docentes da Educação Especial Exclusiva
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_bas	int(32)	Número de Turmas de Educação Básica
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_inf	int(32)	Número de Turmas de Educação Infantil
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_inf_cre	int(32)	Número de Turmas de Educação Infantil - Creche
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_inf_pre	int(32)	Número de Turmas de Educação Infantil - Pré-Escola
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_fund	int(32)	Número de Turmas de Ensino Fundamental
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_fund_ai	int(32)	Número de Turmas de Ensino Fundamental - Anos Iniciais
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_fund_af	int(32)	Número de Turmas de Ensino Fundamental - Anos Finais
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_med	int(32)	Número de Turmas de Ensino Médio
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_prof	int(32)	Número de Turmas de Educação Profissional
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_prof_tec	int(32)	Número de Turmas de Educação Profissional Técnica
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_eja	int(32)	Número de Turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA)
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_eja_fund	int(32)	Número de Turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Fundamental
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_eja_med	int(32)	Número de Turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_esp	int(32)	Número de Turmas de Educação Especial
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_esp_cc	int(32)	Número de Turmas de Educação Especial Inclusiva
censo_escolar_educacao_basica	qt_tur_esp_ce	int(32)	Número de Turmas de Educação Especial Exclusiva
censo_escolar_educacao_basica	pk_censo_escolas	varchar(15)	Chave primária/ligação. Combinação do ano+cod_escola
ibge_estados	cod_uf_ibge	int(32)	Código do estado. Oficial IBGE.
ibge_estados	uf	varchar(2)	Sigla do estado. Oficial IBGE.
ibge_estados	estado	varchar(30)	Nome do estado. Oficial IBGE.
ibge_estados	latitude	real(24)	Coordenadas dos estados. Latitude.
ibge_estados	longitude	real(24)	Coordenadas dos estados. Longitude.
ibge_estados	cod_regiao	int(32)	Código da região. Oficial IBGE.
ibge_municipios	cod_municipio_ibge	int(32)	Código do município. Oficial IBGE.
ibge_municipios	municipio	varchar(100)	Nome do município. Oficial IBGE.
ibge_municipios	latitude	real(24)	Coordenadas dos municípios. Latitude.
ibge_municipios	longitude	real(24)	Coordenadas dos municípios. Longitude.

ibge_municipios	capital	boolean	Capital?
ibge_municipios	cod_uf_ibge	int(32)	Código do estado. Oficial IBGE.
ibge_regioes	cod_regiao	int(32)	Código da região. Oficial IBGE.
ibge_regioes	regiao	varchar(30)	Nome da região. Oficial IBGE.
ibge_regioes	latitude	real(24)	Coordenadas da região. Latitude.
ibge_regioes	longitude	real(24)	Coordenadas da região. Longitude.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	id	int(32)	Identificador.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	cod_uf_ibge	int(32)	Código do estado. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	estado	varchar(50)	Nome do estado. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	regiao_geografica_intermediaria	int(32)	Código da região geográfica intermediária. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	nome_regiao_geografica_intermediaria	varchar(100)	Nome da região geográfica intermediária. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	regiao_geografica_imediata	int(32)	Código da região geográfica imediata. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	nome_regiao_geografica_imediata	varchar(100)	Nome da região geográfica imediata. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	mesorregiao_geografica	int(32)	Código da mesorregião geográfica. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	nome_mesorregiao	varchar(100)	Nome da mesorregião geográfica. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	microrregiao_geografica	int(32)	Código da microrregião geográfica. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	nome_microrregiao	varchar(100)	Nome da microrregião geográfica. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	cod_municipio	int(32)	Código do município. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	cod_municipio_completo	int(32)	Código do município completo. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	municipio	varchar(100)	Nome do município. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	cod_distrito	int(32)	Código do distrito. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	cod_distrito_completo	int(32)	Código do distrito completo. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_d_istrato	nome_distrito	varchar(100)	Nome do distrito. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	id	int(32)	Identificador.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	cod_uf_ibge	int(32)	Código do estado. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	estado	varchar(50)	Nome do estado. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	regiao_geografica_intermediaria	int(32)	Código da região geográfica intermediária. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	nome_regiao_geografica_intermediaria	varchar(100)	Nome da região geográfica intermediária. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	regiao_geografica_imediata	int(32)	Código da região geográfica imediata. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	nome_regiao_geografica_imediata	varchar(100)	Nome da região geográfica imediata. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	mesorregiao_geografica	int(32)	Código da mesorregião geográfica. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	nome_mesorregiao	varchar(100)	Nome da mesorregião geográfica. Oficial IBGE.

ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	microrregiao_geografica	int(32)	Código da microrregião geográfica. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	nome_microrregiao	varchar(100)	Nome da microrregião geográfica. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	cod_municipio	int(32)	Código do município. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	cod_municipio_completo	int(32)	Código do município completo. Oficial IBGE.
ibge_relatorio_dtb_brasil_municipio	municipio	varchar(100)	Nome do município. Oficial IBGE.
ideb	ano	int(32)	Ano do ideb
ideb	cod_escola	int(32)	Código da Escola
ideb	cod_municipio	int(32)	Código do município. Oficial IBGE.
ideb	cod_uf	int(32)	Código do estado. Oficial IBGE.
ideb	cod_regiao	int(32)	Código da região. Oficial IBGE.
ideb	rede_ensino	varchar(30)	Rede de ensino
ideb	ideb_fund_iniciais_1_5	numeric(3,1)	Ideb do ensino fundamental, anos iniciais.
ideb	ideb_fund_finais_6_9	numeric(3,1)	Ideb do ensino fundamental, anos finais.
ideb	ideb_medio_todos_1_4	numeric(3,1)	Ideb do ensino médio, todos os anos.
ideb	fk_censo_escolas	varchar(25)	FK para o censo. Anos pares e ímpares!
ideb	observacao	varchar(50)	Observações sobre transformações na tabela do IDEB. Mostra que os dados dos anos pares foram copiados dos anos ímpares.
ideges_escolas	ano_exercicio_ideges	int(32)	Ano de exercício do ideges. Se refere ao censo escolar do ano anterior.
ideges_escolas	cnpj_ideges	varchar(50)	Cnpj da executora. Apenas os que estão em ambas as tabelas Retirado da tabela sharepoint_pdde_todos_repasses_sae e sharepoint_ideges.
ideges_escolas	cod_escola_sae	int(32)	Código da escola. Retirado da tabela sharepoint_pdde_todos_repasses_sae.
ideges_escolas	ano_censo	int(32)	Ano do censo escolar.
inep_dsu	ano	int(32)	Ano do dsu
inep_dsu	cod_escola	int(32)	Código da Escola
inep_dsu	cod_municipio	int(32)	Código do município. Oficial IBGE.
inep_dsu	cod_uf	int(32)	Código do estado. Oficial IBGE.
inep_dsu	cod_regiao	int(32)	Código da região. Oficial IBGE.
inep_dsu	dsu_inf_creche	numeric(4,1)	Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino (Educação Infantil - Creche)
inep_dsu	dsu_inf_pre_escola	numeric(4,1)	Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino (Educação Infantil - Pré-Escola)
inep_dsu	dsu_fund_iniciais	numeric(4,1)	Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino (Ensino Fundamental - Anos Iniciais)
inep_dsu	dsu_fund_finais	numeric(4,1)	Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino (Ensino Fundamental - Anos Finais)
inep_dsu	dsu_medio	numeric(4,1)	Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino (Ensino Médio)

inep_dsu	dsu_edu_profissional	numeric(4,1)	Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino (Educação Profissional)
inep_dsu	dsu_eja	numeric(4,1)	Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino (Educação de Jovens e Adultos)
inep_dsu	dsu_edu_especial	numeric(4,1)	Percentual de Funções Docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino (Educação Especial)
inep_dsu	fk_censo_escolas	varchar(15)	FK para o censo. Todos os anos.
inep_icg	ano	int(32)	Ano do icg
inep_icg	cod_escola	int(32)	Código da Escola
inep_icg	cod_municipio	int(32)	Código do município. Oficial IBGE.
inep_icg	cod_uf	int(32)	Código do estado. Oficial IBGE.
inep_icg	cod_regiao	int(32)	Código da região. Oficial IBGE.
inep_icg	icg	varchar(15)	<p>Nível de complexidade de gestão da escola</p> <p>1) O indicador classifica as escolas em níveis de 1 a 6 de acordo com sua complexidade de gestão, níveis elevados indicam maior complexidade. Com base nos dados disponíveis do Censo da Educação Básica, considerou-se que a complexidade de gestão está relacionada às seguintes características:</p> <p>porte da escola, número de turnos de funcionamento, quantidade e complexidade de modalidades/etapas oferecidas.</p> <p>2) Como o horário de início das turmas com mediação didático-pedagógica semipresencial ou a distância (EAD) não é coletado no Censo Escolar, as escolas que ofertam uma ou mais turmas nessas mediações têm o número de turnos de funcionamento (definido pelo horário de início das turmas) tratado como ausente.</p> <p>3) Os níveis de complexidade de gestão são descritos abaixo de acordo com as características predominantes das escolas pertencentes a cada um deles:</p> <p>Nível 1 - Escolas que, em geral, possuem porte inferior a 50 matrículas, funcionam em único turno, ofertam uma única etapa de ensino e apresentam a Educação Infantil ou os Anos Iniciais como etapa mais elevada*.</p> <p>Nível 2 - Escolas que, em geral, possuem porte entre 50 e 300 matrículas, funcionam em 2 turnos, com oferta de até 2 etapas de ensino e apresentam a Educação Infantil ou os Anos Iniciais como etapa mais elevada*.</p>

Nível 3 - Escolas que, em geral, possuem porte entre 50 e 500 matrículas, funcionam em 2 turnos, com oferta de 2 ou 3 etapas de ensino e apresentam os Anos Finais como etapa mais elevada*.

Nível 4 - Escolas que, em geral, possuem porte entre 150 e 1000 matrículas, funcionam em 2 ou 3 turnos, com oferta de 2 ou 3 etapas de ensino e apresentam o Ensino Médio, a Educação Profissional ou a EJA como etapa mais elevada*.

Nível 5 - Escolas que, em geral, possuem porte entre 150 e 1000 matrículas, funcionam em 3 turnos, com oferta de 2 ou 3 etapas de ensino e apresentam a EJA como etapa mais elevada*.

Nível 6 - Escolas que, em geral, possuem porte superior a 500 matrículas, funcionam em 3 turnos, com oferta de 4 ou mais etapas de ensino e apresentam a EJA como etapa mais elevada*.

*Considerou-se como a etapa mais elevada ofertada pela escola aquela que atenderia, teoricamente, alunos com idade mais elevada.

inep_icg	fk_censo_escolas	varchar(15)	FK para o censo. Todos os anos.
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	id	int(32)	
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	an_exercicio	int(32)	
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_plano_interno	varchar(20)	
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	dsc_plano_interno	varchar(200)	
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_tipo_documento	varchar(5)	
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_seq_doc_siafi	varchar(15)	
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_documento_siafi	varchar(15)	
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_banco	varchar(5)	
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_agencia	varchar(10)	
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_conta_corrente_favorecido	varchar(20)	
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_seq_entidade_favorecido	varchar(20)	

olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_cgc_favorecida	varchar(20)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_cpf_favorecido	varchar(20)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	no_razao_social	varchar(200)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_esfera_adm	int(32)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_municipio_fnde	int(32)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	sg_uf	varchar(5)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_unidade_gestora_favorecida	varchar(50)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_gestao_favorecida	varchar(50)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_programa_fnde	varchar(10)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_processo	varchar(50)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	an_convenio_original	int(32)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_convenio_original	varchar(50)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_seq_termo_aditivo_original	varchar(50)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_seq_apostilamento_original	varchar(50)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_convenio_siafi	varchar(50)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	vl_documento	numeric(13,2)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	vl_custeio_documento	numeric(13,2)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	vl_capital_documento	numeric(13,2)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	st_credito	varchar(5)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	dt_emissao	date(3)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_seq_doc_siafi_remissao	varchar(50)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_tipo_documento_remissao	varchar(50)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_seq_doc_siafi_cancelamento	varchar(50)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_tipo_documento_cancelamento	varchar(5)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_documento_siafi_cancelamento	varchar(15)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	vl_custeio_devolvido_cancelado	numeric(13,2)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	vl_capital_devolvido_cancelado	numeric(13,2)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	vl_pago_capital	numeric(13,2)

olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	vl_pago_custeio	numeric(13,2)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	vl_pago	numeric(13,2)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	an_exercicio_doc_siafi_canc	int(32)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_tipo_documento_siafi_canc	varchar(25)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_doc_siafi_canc_completo	varchar(25)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_documento_siafi_reemissao	varchar(25)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	an_exercicio_doc_siafi_reem	int(32)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	co_tipo_documento_siafi_reem	varchar(25)
olinda_caminho_da_escola_pagamento_sigef	nu_doc_siafi_reem_completo	varchar(25)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	id	int(32)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	me_referencia	date(3)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	nu_agencia	varchar(10)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	nu_conta_corrente	varchar(20)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	nu_banco	varchar(5)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	co_programa_fnde	varchar(5)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	ds_programa_fnde	varchar(25)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	no_razao_social	varchar(200)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	sg_uf	varchar(5)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	co_regiao_ibge	int(32)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	co_municipio_ibge	int(32)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	co_mesoregiao	int(32)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	nu_seq_entidade	int(32)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	no_st_conta	varchar(100)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	vl_saldo_conta	numeric(13,2)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	vl_saldo_fundos	numeric(13,2)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	vl_saldo_poupanca	numeric(13,2)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	vl_saldo_rdb	numeric(13,2)
olinda_pnate_execucao_descentralizada	saldo_aplicado	numeric(13,2)

olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	id	int(32)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	nu_seq_entidade	varchar(25)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	nu_seq_concessao	varchar(15)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	an_exercicio	int(32)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	co_programa_fnde	varchar(5)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	ds_programa_fnde	varchar(50)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	co_esfera_adm	int(32)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	nu_cgc_entidade	varchar(50)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	no_razao_social	varchar(200)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	co_escola	int(32)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	uf	varchar(5)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	nu_documenta	varchar(20)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	dt_inicio_liberacao_pc	date(3)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	dt_fim_prazo_pc	date(3)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	dt_recibo_pc	date(3)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	dt_recibo_conselho	date(3)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	st_possui_representacao	varchar(2)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	dt_inicio_representacao	date(3)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	nu_seq_recibo_pc	varchar(30)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	ds_situacao_opc	varchar(50)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	dt_alteracao_situacao	date(3)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	st_liberado_contas_online	varchar(2)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	co_fase_medida_excecao	int(32)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	ds_fase_medida_excecao	varchar(100)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	co_situacao_medida_excecao	int(32)
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc	ds_situacao_medida_excecao	varchar(100)
olinda_pnate_repass	id	int(32)
olinda_pnate_repass	an_exercicio	int(32)
olinda_pnate_repass	nu_banco	varchar(5)
olinda_pnate_repass	nu_agencia	varchar(10)

olinda_pnate_repass	nu_conta_corrente_favor ecido	varchar(20)	
olinda_pnate_repass	nu_cgc_favorecida	varchar(20)	
olinda_pnate_repass	no_razao_social	varchar(200)	
olinda_pnate_repass	no_esfera_adm	varchar(20)	
olinda_pnate_repass	co_municipio_ibge	int(32)	
olinda_pnate_repass	sg_uf	varchar(5)	
olinda_pnate_repass	no_municipio	varchar(100)	
olinda_pnate_repass	dt_emissao	date(3)	
olinda_pnate_repass	co_programa_fnde	varchar(25)	
olinda_pnate_repass	ds_programa_fnde	varchar(100)	
olinda_pnate_repass	co_plano_interno	varchar(30)	
olinda_pnate_repass	ds_plano_interno	varchar(200)	
olinda_pnate_repass	st_credito	varchar(5)	
olinda_pnate_repass	vl_capital_documento	numeric(13,2)	
olinda_pnate_repass	vl_custeio_documento	numeric(13,2)	
olinda_pnate_repass	vl_pago_capital	numeric(13,2)	
olinda_pnate_repass	vl_pago_custeio	numeric(13,2)	
olinda_pnate_repass	vl_documento	numeric(13,2)	
olinda_pnate_repass	vl_pago	numeric(13,2)	
pdde_cartoes	id	int(32)	Identificador
pdde_cartoes	uf	varchar(2)	Sigla do Estado
pdde_cartoes	no_municipio	varchar(150)	Nome do Município
pdde_cartoes	cod_municipio	int(32)	Código do município. Oficial IBGE
pdde_cartoes	cnpj	varchar(50)	Cnpj
pdde_cartoes	nome	varchar(200)	
pdde_cartoes	agencia	varchar(50)	Agência
pdde_cartoes	conta	varchar(50)	Conta
pdde_cartoes	crt_emitido	int(32)	
pdde_cartoes	data_ems_plst	date(3)	Data de emissão do cartão (plastico)
pdde_cartoes	crt_entregue	int(32)	
pdde_cartoes	data_relatorio	date(3)	Data do relatório.
pdde_escolas_sem_uex	id	int(32)	Identificador
pdde_escolas_sem_uex	cod_regiao	int(32)	Código da região
pdde_escolas_sem_uex	regiao	varchar(30)	Nome da região
pdde_escolas_sem_uex	sg_uf	varchar(2)	Sigla do estado
pdde_escolas_sem_uex	co_municipio_ibge	int(32)	Código do município
pdde_escolas_sem_uex	no_municipio	varchar(100)	Nome do município
pdde_escolas_sem_uex	an_exercicio	int(32)	Ano de exercício
pdde_escolas_sem_uex	co_escola	int(32)	Código da escola. Se refere ao censo escolar
pdde_escolas_sem_uex	no_escola	varchar(200)	Nome da escola
pdde_escolas_sem_uex	tp_localizacao	varchar(10)	Localização da escola (Rural, Urbana)
pdde_escolas_sem_uex	qt_alunos	int(32)	Quantidade de alunos na escola
pdde_escolas_sem_uex	st_alunado	varchar(20)	Situação da quantidade de alunos (< 50 alunos, > 50 alunos)
pdde_escolas_sem_uex	cnpj_eex	varchar(50)	Cnpj da executora
pdde_escolas_sem_uex	razao_social_eex	varchar(200)	Razão social da executora
pdde_escolas_sem_uex	esfera	varchar(50)	Dependência Administrativa (estadual ou municipal)
pdde_escolas_sem_uex	ano_censo_2020	int(32)	Ano do censo escolar
pdde_uex_com_mandato_d o_dirigente_vencido	id	int(32)	Identificador
pdde_uex_com_mandato_d o_dirigente_vencido	sg_uf	varchar(2)	Sigla do estado

pdde_uex_com_mandato_d o_dirigente_vencido	no_municipio	varchar(100)	Nome do município
pdde_uex_com_mandato_d o_dirigente_vencido	co_escola	int(32)	Código da escola. Vinculado ao censo
pdde_uex_com_mandato_d o_dirigente_vencido	no_escola	varchar(200)	Nome da escola
pdde_uex_com_mandato_d o_dirigente_vencido	cnpj_uex	varchar(50)	Cnpj da UEX
pdde_uex_com_mandato_d o_dirigente_vencido	nome_uex	varchar(200)	Nome da UEX
pdde_uex_com_mandato_d o_dirigente_vencido	fim_do_mandato	date(3)	Data de fim de mandato do dirigente da UEX. Se null, sem dirigente vinculado.
sharepoint_ideges	ano_exercicio	int(32)	Ano de exercício do ideges
sharepoint_ideges	st_atualizada	int(32)	
sharepoint_ideges	vl_pago	int(32)	
sharepoint_ideges	salum	numeric(12,2)	Saldo do último mês do período
sharepoint_ideges	sala	numeric(13,2)	Saldo disponível no mês anterior ao período
sharepoint_ideges	qtde_pc_aprovadas	int(32)	Número de prestações de contas nas situações de “aprovadas”
sharepoint_ideges	qtde_pc_aprovadas_ress alva	int(32)	Número de prestações de contas nas situações de “aprovadas com ressalva”
sharepoint_ideges	qtde_opc	int(32)	Representa o quantitativo de prestações de contas que deveriam ser apresentadas (obrigações de prestar contas)
sharepoint_ideges	vtd	numeric(12,2)	Valor Total Disponível
sharepoint_ideges	vte	numeric(12,2)	Valor Total Executado
sharepoint_ideges	iad	int(32)	Indicador de Adesão. Indicador ideges.
sharepoint_ideges	iex	numeric(12,2)	Indicador de Execução. Indicador ideges.
sharepoint_ideges	irpc	numeric(12,2)	Indicador de Regularidade com Prestação de Contas. Indicador ideges.
sharepoint_ideges	cnpj	varchar(50)	Cnpj da executora
sharepoint_ideges	no_razao_social	varchar(200)	Razão social da executora
sharepoint_ideges	co_municipio_ibge	int(32)	Código do município
sharepoint_ideges	sg_uf	varchar(2)	Sigla do estado
sharepoint_ideges	ideges	numeric(12,2)	Valor do ideges
sharepoint_ideges	classificacao_ideges	varchar(25)	Classificação do ideges.
sharepoint_ideges	esfera_adm	varchar(50)	Dependência Administrativa
sharepoint_pdde_pagament os_sae	id	int(32)	Identificador
sharepoint_pdde_pagament os_sae	ano	int(32)	Ano do pagamento SAE
sharepoint_pdde_pagament os_sae	sguf	varchar(2)	Sigla do estado
sharepoint_pdde_pagament os_sae	nomunicipio	varchar(100)	Nome do município
sharepoint_pdde_pagament os_sae	noescola	varchar(200)	Nome da Escola
sharepoint_pdde_pagament os_sae	coescola	int(32)	Código da Escola
sharepoint_pdde_pagament os_sae	cnpjexecutora	varchar(50)	Cnpj da executora
sharepoint_pdde_pagament os_sae	noexecutora	varchar(200)	Nome da executora

sharepoint_pdde_pagamentos_sae	vlcusteio	int(32)	Valor de custeio
sharepoint_pdde_pagamentos_sae	vlcapital	int(32)	Valor de capital
sharepoint_pdde_pagamentos_sae	vltotal	int(32)	Valor total
sharepoint_pdde_pagamentos_sae	programa	varchar(50)	Programa
sharepoint_pdde_pagamentos_sae	esfera	varchar(50)	Esfera
sharepoint_pdde_pagamentos_sae	destinacao	varchar(100)	Destinação
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	id	int(32)	Identificador
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	uf	varchar(2)	Sigla do estado
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	municipio	varchar(100)	Nome do município
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	nome_escola	varchar(200)	Nome da escola
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	cod_escola	int(32)	Código da escola. Se refere ao censo escolar
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	cnpj_executora	varchar(50)	Cnpj da executora
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	nome_executora	varchar(200)	Nome da executora
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	valor_custeio	numeric(13,2)	Valor de custeio
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	valor_capital	numeric(13,2)	Valor de capital
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	valor_total	numeric(13,2)	Valor total
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	programa	varchar(50)	Programa FNDE
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	esfera	varchar(50)	Dependência Administrativa (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL)
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	qtde_alunos	int(32)	Quantidade de alunos na escola
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	destinacao	varchar(100)	Destinação
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	ano	int(32)	Ano
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao	fk_censo_escolas	varchar(15)	FK para o censo. Todos os anos.

sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	id	int(32)	Identificador
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	programa	varchar(50)	Programa FNDE
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	esfera	varchar(50)	Dependência Administrativa (Estadual, Municipal)
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	uf	varchar(2)	Sigla do estado
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	regiao	varchar(50)	Nome da região
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	qtde_escolas	int(32)	Quantidade de escolas
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	qtde_alunos	int(32)	Quantidade de alunos
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	valor_custeio	numeric(13,2)	Valor de custeio
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	valor_capital	numeric(13,2)	Valor de capital
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	valor_total	numeric(13,2)	Valor total
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	destinacao	varchar(100)	Destinação
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_por_destinacao_estados	ano	int(32)	Ano
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	id	int(32)	Identificador
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	sguf	varchar(2)	Sigla do estado
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	nomunicipio	varchar(100)	Nome do município
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	cnpjproponente	varchar(50)	Cnpj do proponente
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	nuprocesso	varchar(50)	Número do processo
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	dtmovimento	date(3)	Data de movimentação
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	cnpjexecutora	varchar(50)	Cnpj da executora
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	executora	varchar(100)	Nome da executora
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	sgdestinacao	varchar(100)	Sigla da destinação
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	coescola	int(32)	Código da escola. Se refere ao censo escolar
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	noescola	varchar(200)	Nome da escola
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	qtalunos	int(32)	Quantidade de alunos
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	vlcusteio	numeric(13,2)	Valor de custeio

sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	vlcapital	numeric(13,2)	Valor de capital
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	vltotal	numeric(13,2)	Valor total
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	esfera	varchar(50)	Dependência Administrativa (Estadual, Municipal)
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	localizacao	varchar(50)	Localização (Rural, Urbano)
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	ano	int(32)	Ano
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	programa	varchar(50)	Programa FNDE
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	cod_regiao	int(32)	Código da região
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	cod_estado	int(32)	Código do estado
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	cod_municipio	int(32)	Código do município
sharepoint_pdde_todos_rep asses_sae	fk_censo_escolas	varchar(15)	FK para o censo. Todos os anos.
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	id	int(32)	Identificador
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	regiao	varchar(50)	Nome da região
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	uf	varchar(2)	Sigla do estado
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	no_municipio	varchar(150)	Nome do município
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	cod_municipio	int(32)	Código do município
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	razao_social	varchar(200)	Razão social da executora
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	cnpj	varchar(50)	Cnpj da executora
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	programa	varchar(100)	Código do programa FNDE
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	descricao_programa_fnde	varchar(200)	Programa FNDE
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	num_processo	varchar(100)	Número do processo
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	banco	varchar(50)	Código do banco
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	agencia	varchar(50)	Agência bancária
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	conta	varchar(50)	Conta bancária
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	situacao_conta	varchar(50)	Situação da conta bancária
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	mes_ano	varchar(25)	Ano e mês
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	saldo_conta	numeric(13,2)	Saldo na conta
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	saldo_fundos	numeric(13,2)	Saldo nos fundos
sharepoint_saldo_contas_ue x_eex	saldo_poupanca	numeric(13,2)	Saldo na poupança

sharepoint_saldo_contas_ue_x_eex	saldo_rdb_cdb	numeric(13,2)	Saldo rdb e cdb
sharepoint_saldo_todos_programas	id	int(32)	Identificador
sharepoint_saldo_todos_programas	ano	int(32)	Ano de referência
sharepoint_saldo_todos_programas	mes	int(32)	Mês de referência
sharepoint_saldo_todos_programas	nu_cnpj	varchar(50)	Cnpj da executora
sharepoint_saldo_todos_programas	nu_agencia	varchar(50)	Agência bancária
sharepoint_saldo_todos_programas	nu_conta_corrente	varchar(50)	Conta bancária
sharepoint_saldo_todos_programas	ds_razao_social	varchar(200)	Razão social da executora
sharepoint_saldo_todos_programas	email	varchar(200)	E-mail
sharepoint_saldo_todos_programas	cod_programa_fnde	varchar(50)	Código do programa FNDE
sharepoint_saldo_todos_programas	no_programa_fnde	varchar(200)	Programa FNDE
sharepoint_saldo_todos_programas	municipio	varchar(200)	Nome do município
sharepoint_saldo_todos_programas	cod_municipio	int(32)	Código do município
sharepoint_saldo_todos_programas	sg_uf	varchar(2)	Sigla do estado
sharepoint_saldo_todos_programas	regiao	varchar(50)	Nome da região
sharepoint_saldo_todos_programas	vl_saldo_contas	numeric(13,2)	Saldo em conta
sharepoint_saldo_todos_programas	vl_saldo_fundos	numeric(13,2)	Saldo em fundos
sharepoint_saldo_todos_programas	vl_saldo_poupanca	numeric(13,2)	Saldo em poupança
sharepoint_saldo_todos_programas	vl_saldo_rdb	numeric(13,2)	Saldo em rdb
sharepoint_saldo_todos_programas	vl_saldo_total	numeric(13,2)	Saldo total
sharepoint_sigef_repasses	id	int(32)	Identificador
sharepoint_sigef_repasses	ano	int(32)	Ano do repasse
sharepoint_sigef_repasses	banco	varchar(50)	Banco
sharepoint_sigef_repasses	agencia	varchar(50)	Agência
sharepoint_sigef_repasses	conta_corrente_favorecido	varchar(50)	Conta corrente
sharepoint_sigef_repasses	cnpj_favorecido	varchar(50)	cnpj
sharepoint_sigef_repasses	razao_social	varchar(200)	Razão social
sharepoint_sigef_repasses	cod_municipio	int(32)	Código do município. Oficial IBGE.
sharepoint_sigef_repasses	cod_uf	int(32)	Código do estado. Oficial IBGE.
sharepoint_sigef_repasses	cod_regiao	int(32)	Código da região. Oficial IBGE.
sharepoint_sigef_repasses	dt_emissao	date(3)	Data da emissão
sharepoint_sigef_repasses	descricao_programa_fnde	varchar(200)	Descrição do programa FNDE
sharepoint_sigef_repasses	descricao_plano_interno	varchar(200)	Descrição do plano interno
sharepoint_sigef_repasses	vl_pago_capital	numeric(13,2)	Valor do repasse pago de capital
sharepoint_sigef_repasses	vl_pago_custeio	numeric(13,2)	Valor do repasse pago de custeio

sharepoint_sigef_repasses	vl_pago	numeric(13,2)	Valor do repasse
sharepoint_sigef_saldos	id	int(32)	Identificador
sharepoint_sigef_saldos	ano	int(32)	Ano do saldo
sharepoint_sigef_saldos	mes	int(32)	mês do saldo
sharepoint_sigef_saldos	agencia	varchar(50)	Agência
sharepoint_sigef_saldos	conta_corrente	varchar(50)	Conta Corrente
sharepoint_sigef_saldos	cnpj	varchar(50)	Cnpj
sharepoint_sigef_saldos	razao_social	varchar(200)	Razão Social
sharepoint_sigef_saldos	cod_municipio	int(32)	Código do município. Oficial IBGE.
sharepoint_sigef_saldos	cod_uf	int(32)	Código do estado. Oficial IBGE.
sharepoint_sigef_saldos	cod_regiao	int(32)	Código da região. Oficial IBGE.
sharepoint_sigef_saldos	cod_programa_fnde	varchar(10)	Código do programa FNDE
sharepoint_sigef_saldos	descricao_programa_fnde	varchar(200)	Descricao do programa FNDE
sharepoint_sigef_saldos	vl_saldo_conta	numeric(13,2)	Valor do saldo em conta
sharepoint_sigef_saldos	vl_saldo_fundos	numeric(13,2)	Valor do saldo em fundos
sharepoint_sigef_saldos	vl_saldo_poupanca	numeric(13,2)	Valor do saldo em poupança
sharepoint_sigef_saldos	vl_saldo_rdb	numeric(13,2)	Valor do saldo em RDB
sharepoint_sigef_saldos	vl_saldo_total	numeric(13,2)	Valor total do saldo

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

A estrutura de todo o banco de dados é representada na figura 24, que apresenta o modelo de entidade relacionamento do banco de dados do CECAMPE-NE.

7. CONSIDERAÇÕES

Este documento apresenta as singularidades identificadas durante as atividades executadas pelo eixo de monitoramento do projeto “O fortalecimento do programa, dinheiro direto na escola, na região Nordeste, como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”.

O termo singularidade, foi entendido, no contexto deste trabalho, como: elementos com dualidade de singular, únicos, ou distinto dos demais, que apresentam qualidade de distinção peculiar ou particular.

Os eventos foram classificados como singulares e utilizados neste documento foram:

- Os artefatos digitais de identidade visual, para a documentação produzida pelo projeto e associar esta identidade as redes sociais e os documentos internos produzidos.
- O desenvolvimento do Portal CECAMPE-NE.
- As pesquisas nos bancos de dados, com o objetivo de identificar as causas das divergências no processo de cálculo do IDEGES - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada
- Elaboração de um dicionário de Dados.

Contudo, estes não foram os únicos eventos de destaque no projeto, outros eventos, que devidos suas características, foram documentados em formato de capítulo de livro, a saber:

- DADOS E PAINÉIS INFORMACIONAIS: insumos e tecnologias habilitadoras para a disseminação do conhecimento no contexto do “Programa Dinheiro Direto na Escola”;
- Ampliando o acesso a dados: uma proposta de gestão no contexto do Programa Dinheiro Direto na Escola;
- Estudo na literatura indexada em bases de dados internacionais sobre Políticas Públicas de Financiamento da Educação;
- Desenvolvimento da integração de dados para o projeto CECAMPE-NE no contexto do “Programa Dinheiro Direto na Escola”.

O conteúdo aqui descrito, não é definitivo, pois o Portal está em constante atualização, assim como o dicionário de dados. O dicionário de dados encontra-se atualizado até outubro de 2022. A identidade visual pode ser atualizada conforme a necessidade do CECAMPE-NE e as diretrizes do FNDE. As pesquisas para resolução de problemas em bases de dados é uma atividade contínua, pois este tipo de situação é recorrente em projetos que trabalham com grandes volumes de dados.

